

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра міжнародної економіки

Всеукраїнська
науково-практична конференція

**«ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА
УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ЗАХОДИ
ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ»**

21 листопада 2025 року

Львів-Торунь
Liha-Pres
2025

УДК 330.322(477)(062.552)
I 58

Організаційний комітет:

Світлана Гуткевич – голова оргкомітету, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного університету харчових технологій.

Сергій Токарчук – проректор з наукової роботи Національного університету харчових технологій.

Олег Шеремет – доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і управління Національного університету харчових технологій.

Юрій Прус – генеральний директор Advanced Finance Alliance.

I 58 **Інвестиційна політика України: проблеми та заходи щодо їх вирішення:** матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 21 листопада 2025 р.). – Львів-Торунь : Liha-Pres, 2025. – 114 с.

ISBN 978-966-397-564-1

До збірника матеріалів конференції увійшли тези доповідей, що стали предметом обговорення учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інвестиційна політика України: проблеми та заходи щодо їх вирішення».

Матеріали конференції можуть становити інтерес для наукових працівників, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться економічною наукою.

ЗМІСТ

НАПРЯМ 1. ЕКОНОМІКА

Агейкін О.В.

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ
НА ПІСЛЯВОЄННОМУ ЕТАПІ..... 6

Алієв Р.А.

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ 10

Буцький І.О.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 14

Vasylenko Mykola

THE IMPACT OF POLITICS ON ECONOMIC STABILITY
AND THE CONSEQUENCES OF THIS IMPACT 20

Кот Л.Л.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ..... 24

Ляшенко В.І., Іванов С.В.

ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ ЯК ДРАЙВЕРИ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОГО
ВІДНОВЛЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ..... 29

Осипенко Б.Р.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ
ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИСТЕМИ..... 34

Сазонов К.О.

ІНДЕКСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 37

Шевченко М.О.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЦИФРОВИХ КОМУНІКАЦІЙ СУБ'ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ 41

НАПРЯМ 2. ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Мартиненко А.Є.

МЕТОДОЛОГІЯ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 46

Моргун К.В.

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ..... 50

НАПРЯМ 3. ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Цвірова В.В.

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВИХ ВИТРАТ
ЯК ЧИННИКА ПРОДУКУВАННЯ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ 54

НАПРЯМ 4. МЕНЕДЖМЕНТ

Будяківський І.В.

УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ ОЦІНКИ
ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В МЕНЕДЖМЕНТІ ОРГАНІЗАЦІЙ 58

Закорчемна О.Я.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ «ЦИФРОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ПРАЦІВНИКІВ» В СУЧАСНИХ УМОВАХ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 62

Устименко О.О.

ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
УКРАЇНСЬКИХ ІТ-АУТСОРСИНГОВИХ КОМПАНІЙ..... 67

НАПРЯМ 5. МАРКЕТИНГ

Кучерук О.В.

МІЖНАРОДНИЙ БРЕНДИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОСИЛЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ 71

Хмарська І.А.

ВИКЛИКИ МАРКЕТИНГУ ПІД ЧАС ВІЙНИ 75

НАПРЯМ 6. ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Босенко О.С.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІЙ ЕЛЕКТРОННІЙ
БІРЖОВІЙ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ АБО КРИЗИ 79

Тягунова Н.М.

КРАУДФАНДИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ
ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 85

НАПРЯМ 7. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Кудрявський І.В.

АЛГОРИТМ УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ У ЗАХИСТІ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 92

Охота Ю.В., Степайко Д.В.
ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ УПРАВЛІННЯ
АГРОВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ97

Пенчук В.О.
ВНЕСКИ МІГРАНТІВ ЯК ЧИННИК РЕФОРМУВАННЯ
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В ЄВРОПІ 103

НАПРЯМ 8. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Слесарева А.А.
КРИПТОВАЛЮТНА ТОКЕНІЗАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ГРОШОВИХ СУРОГАТІВ У ПРОЦЕСІ СЕК'ЮРИТИЗАЦІЇ
БАНКІВСЬКИХ АКТИВІВ 108

НАПРЯМ 1. ЕКОНОМІКА

Агейкін О.В.

*аспірант кафедри фінансів,
Національний університет біоресурсів
і природокористування України
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-6757-3471>*

DOI: <https://doi.org/10.36059/978-966-397-564-1-1>

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ НА ПІСЛЯВОЄННОМУ ЕТАПІ

Лізинг як фінансовий механізм відіграє ключову роль у стимулюванні інвестиційних процесів та технологічного переозброєння підприємств, що набуває особливої актуальності в умовах дефіциту капіталу. Військовий конфлікт докорінно змінив ландшафт лізингового ринку в Україні, створивши нові виклики та трансформувавши запити бізнес-спільноти. Етап економічної реконструкції потребуватиме масштабного фінансування для відновлення зруйнованої інфраструктури, технологічного оновлення виробництва та модернізації основних фондів, що визначає стратегічне значення лізингових інструментів для забезпечення підприємств критично необхідними активами. Проте ефективне використання цього потенціалу неможливе без розробки системної стратегії розвитку галузі, яка враховуватиме новітні економічні реалії, ринкові бар'єри та перспективи інтеграції у світові фінансові структури. Визначення пріоритетних стратегічних векторів розвитку фінансового лізингу має закласти фундамент для формування сприятливих умов, які забезпечать максимальну мобілізацію цього інструменту для динамічного економічного відновлення та посилення конкурентних позицій українського бізнесу в постконфліктний період.

Для оцінки стану та динаміки ринку фінансового лізингу використовуються наступні ключові показники: кількість

активних лізингових компаній, обсяг лізингового портфеля та загальна вартість укладених угод, ринкова концентрація, галузева структура лізингових операцій (автомобільний лізинг, сільськогосподарська техніка, будівельне обладнання, промислове обладнання, нерухомість), кількість та вартість укладених лізингових договорів у розрізі секторів економіки, а також частка малого та середнього бізнесу серед клієнтів лізингових послуг. Ситуація на українському ринку фінансового лізингу характеризується високою концентрацією, де кілька великих гравців займають значну частку ринку, водночас спостерігається нерівномірність розвитку за різними галузями економіки. Воєнний стан суттєво вплинув на динаміку показників, призвівши до скорочення обсягів та вартості лізингових угод, особливо у транспортному, аграрному та будівельному секторах, що потребує детального аналізу для визначення стратегічних напрямів відновлення та розвитку галузі у післявоєнний період [1, с. 236–243].

Впровадження стратегічних рішень щодо розвитку фінансового лізингу в Україні у післявоєнний період матиме свою специфіку, обумовлену необхідністю масштабної реконструкції зруйнованої інфраструктури, відновлення виробничих потужностей та модернізації економіки в умовах обмежених фінансових ресурсів. Особливістю буде потреба у диференційованому підході до різних регіонів країни залежно від ступеня їх постраждалості від воєнних дій, а також необхідність інтеграції у європейські та глобальні ланцюги створення вартості як способу залучення міжнародного капіталу та технологій. Критичним фактором успіху стане здатність адаптувати механізми фінансового лізингу до нових економічних реалій, забезпечивши баланс між підтримкою бізнесу через гнучкі умови та збереженням фінансової стійкості лізингових компаній в умовах підвищених ризиків. Пріоритетним стратегічним напрямом є створення гнучких лізингових механізмів, адаптованих до постконфліктних умов. Необхідно формувати спеціалізовані продукти з можливістю реструктуризації боргових зобов'язань та відстрочення платежів для підтримки клієнтів у період нестабільності. Диверсифікація

портфеля між різними галузями мінімізує концентровані ризики, а прозора комунікація та додаткові консультаційні послуги з управління ризиками зміцнять довіру клієнтів. Цифровізація операційних процесів через онлайн-платформи для автоматизації документообігу суттєво скоротить витрати та підвищить швидкість обслуговування. Формування партнерств із міжнародними фінансовими інституціями, зокрема ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку) та IFC (Міжнародна фінансова корпорація), забезпечить доступ до преференційного фінансування та гарантій. Співпраця з вітчизняними банками у рамках спільних програм оптимізує ресурси та розподілить ризики. Розширення продуктової лінійки через екологічний лізинг та лізинг цифрового обладнання відповідатиме сучасним тенденціям, а попит на лізинг нерухомості для відбудови створює перспективну нішу. Інтеграція страхових механізмів та модернізація кредитного скорингу із застосуванням аналітичних інструментів покращить управління ризиками [2, с. 202–218].

Державна підтримка через цільові фінансові програми, спеціалізовані фонди та гарантійні інструменти полегшить доступ підприємств до лізингових послуг. Модернізація законодавства, спрощення ліцензійних процедур та інвестиції у цифрову інфраструктуру прискорять розвиток галузі. Професійна підготовка персоналу через освітні програми підвищить якість послуг, а міжнародна інтеграція через двосторонні угоди відкриє канали для залучення іноземних інвестицій, що є критичним для економічного відновлення [3].

Фінансовий лізинг в Україні володіє суттєвим потенціалом для активізації економічного розвитку та підтримки підприємництва, однак стикається з проблемою недостатньої обізнаності бізнес-спільноти про переваги цього інструменту. Воєнний конфлікт драматично вплинув на галузь через знищення інфраструктури, погіршення фінансового стану підприємств та зростання ризиків, що призвело до скорочення лізингових операцій у ключових секторах. Післявоєнне відновлення потребує комплексної стратегії через впровадження адаптивних механізмів, цифровізацію процесів та залучення

міжнародних фінансових партнерів. Державна політика має забезпечити сприятливі умови через регуляторні реформи, фінансову підтримку та стимулювання інновацій. Успішна реалізація стратегічних напрямів дозволить трансформувати фінансовий лізинг у потужний механізм економічного відновлення та зростання конкурентоспроможності української економіки у постконфліктний період.

Література:

1. Перетяцько Ю., Нагорний П. Перспективні напрямки досліджень з фінансового лізингу. *Проблеми і перспективи економіки та управління*. 2023. № 2 (34). С. 236–243. URL: <http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/286702/282147> (дата звернення: 19.10.2025)
2. Zeynalov Z.G. Innovation in leasing and leasing of innovation: a meta-analysis. *Marketing and Management of Innovations*. 2020. № 4. Р. 202–218. DOI: <https://doi.org/10.21272/mmi.2020.4-16> (дата звернення: 19.10.2025).
3. Про Лізинг: Закон України від 23.03.1998 № 01-8/104. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_104800-98#Text (дата звернення: 19.10.2025)

Алієв Р.А.
студент,
Національний транспортний університет

DOI: <https://doi.org/10.36059/978-966-397-564-1-2>

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ

У контексті сучасних економічних реалій, економічна стабільність компанії стає надзвичайно актуальним питанням. Рівень стабільності та безпеки підприємств у країні є рушійною силою забезпечення стабільної економіки самої країни. Володильність ринкових сил, нестабільність інституційного середовища, зростаючі загрози, інтенсивність конкуренції, вплив глобальних криз – відповідно важливо визначити методи захисту економічної безпеки на нижчих рівнях [1]. Економічна стабільність є імперативом для підприємства щодо стабільної форми бізнесу, фінансового стану та інвестиційного потенціалу для розвитку підприємств. Це особливо актуально в Україні, де підприємства повинні орієнтуватися на воєнний стан, порушення ланцюгів постачання, обмежені ресурси та невизначені зовнішні впливи. Це вимагає переходу від статичного ризику до парадигмального зсуву до превентивної моделі управління ризиками та переосмислення класичних підходів до життєздатності бізнесу [2].

Актуальність теми також підкреслюється тим, що економічна безпека перетворилася на міждисциплінарну категорію, яка більше не стосується лише сфери, де виникають грошові питання. За сучасних обставин це складний набір внутрішніх і зовнішніх факторів – персонал, виробництво, інновації, інформація та екологія – що передбачає злиття різних аналітичних моделей та створення системи моніторингу прогресу та показників ефективності [3]. Українські та зарубіжні дослідники активно досліджують економічну безпеку підприємств. Серед інших, Довгань Л. А., Карлін М. І. та Хлівний В. Ю., які розглядають економічну безпеку як набір

заходів на підприємстві, спрямованих на мінімізацію загроз, і таким чином сприяють стабільності та надійній роботі [3]. Бланк І.А. зосереджується на наборі фінансових інструментів для безпеки з метою зниження ризику [4]. Це дослідження Диканя В. І. вивчає економічну безпеку в контексті транспортної системи та логістичних систем з огляду на їх стійкість до інфраструктури [1]. Питання економічної стійкості аналізується з точки зору менеджерів з ризиків, а також стратегічного планування міжнародними організаціями (ОЕСР) [5]. Однак, незважаючи на велику кількість наукових досліджень, проблема інтеграції різних методологічних підходів для розробки прикладних механізмів економічної безпеки підприємств ще не повністю розроблена, і це визначає наукову цінність, яку можна отримати з подальшого аналізу. Економічна безпека підприємства є однією з основних характеристик його діяльності, яка повністю визначає міру захисту, що надається підприємством від ряду реальних і потенційних загроз його діяльності, і визначає здатність підприємства підтримувати стабільність своєї діяльності в короткостроковій і довгостроковій перспективі. Ми не бачимо єдиного способу інтерпретації цього в літературі, яка вказує на те, наскільки багатогранною та багатовимірною може бути ця сфера класифікації. «Дослідники підкреслюють, що економічна безпека поєднує систему управління ризиками та формулювання умов для розвитку підприємств» [3]. На нашу думку, економічна безпека передбачає стабільність бізнесу, стан, який досягається через найкращу інтеграцію фінансових, виробничих, інноваційних, інформаційних, людських та організаційних елементів. Ця техніка дозволяє оцінити не лише рівень стійкості до загроз, але й регенеративну здатність підприємства та здатність до розширення.

Тобто економічна безпека – це не лише захист від небезпек, а й здатність перетворити стратегічну можливість на повний потенціал для її використання. Функціональні аспекти категорії економічної безпеки складаються з наступного: збереження фінансового здоров'я та ліквідності; забезпечення ефективного використання товарів та послуг; запобігання кризовим

ситуаціям; планування розвитку сталих стратегій; гарантування інтересів власників, працівників та партнерів фірми. Як вітчизняні, так і зарубіжні дослідження обґрунтували необхідність переходу від реактивної оцінки ризику до превентивної, в якій фірма постійно відстежує фактори, які можуть вплинути на бізнес, прогнозує можливі відхилення та встановлює механізми раннього попередження [2; 5]. З поважної причини, на практиці це означало б розгляд економічної безпеки як живої системи, яка дозволяє організації пристосовуватися до коливань економіки та виживати в кризі.

На нашу думку, досягнення високого рівня економічної безпеки залежить від того, що об'єднує ці аналітичні, стратегічні та організаційні компоненти, щоб забезпечити надійність управлінських рішень (тобто резолюцій). Якщо будь-який з цих елементів слабкий, підприємство стає менш конкурентоспроможним і виникають кризові явища. Існує значна кількість способів оцінки економічної безпеки науково-дослідних організацій, залежно від специфіки галузі, стратегічних цілей та доступності інформації самої компанії. Найпоширенішими підходами є індикаторний, інтегральний, функціональний, орієнтований на ризик та експертний підходи, кожен з яких має свої сильні та слабкі сторони. Індикаторний підхід базується на вимірюванні цілого набору показників і класифікує фінансовий стан, виробничу потужність, працівників та інші засоби, пов'язані з цим підприємством, на якому потрібно вжити заходів для належного управління. Його перевага полягає в тому, що він дозволяє отримати чітке уявлення про поточний стан економічної безпеки та швидко виявити негативні тенденції. Однак цей метод рідко надає комплексні показники і часто обмежується формальними порівняннями та не включає розрізнення показників, взаємозв'язки яких обговорюються [3]. З інтегральним підходом різномірний масив показників інтегрується в єдиний інтегральний індекс, що дозволяє оцінити ступінь стабілізації підприємства щодо нормативного рівня або середнього по галузі. На нашу думку, цей метод є найбільш перспективним, оскільки він не лише надає діагностичну інформацію, але й стратегічну аналітичну інформацію для

прийняття управлінських рішень. Подібним чином, інтегральні оцінки спираються на правильно інформоване вимірювання вагових коефіцієнтів, що в деяких випадках призводить до суб'єктивності [4]. На основі аналізу ймовірності ризиків та потенційного впливу загроз на діяльність підприємства використовується орієнтований на ризик підхід. Він спирається на моделі економічної математики та сценарні прогнози [5]. З огляду на поточні обставини в Україні для підприємств (особливо в транспорті, логістиці та виробництві), такий більш орієнтований на ризик підхід стає надзвичайно важливим, не лише для фіксації низхідної тенденції, але й для прогнозування ймовірності криз. Експертний підхід також необхідний, оскільки він допомагає оцінити важко вимірювані параметри – наприклад, ступінь організаційного управління, рівень корпоративної культури, довіру партнерів або репутаційний ризик. Він має підсилювальний характер у сфері управління змінами і може ефективно інтегруватися з числовими методами на практиці [1]. Ми вважаємо, що найкраща структура для оцінки економічної безпеки підприємства – це багатостороння оцінка, яка інтегрує індикаторний, інтегральний та орієнтований на ризик підходи. Інтеграція внутрішніх і зовнішніх факторів об'єднує повну характеристику підприємства, а також надійність управлінських рішень. Економічна безпека – це не лише контроль і нейтралізація загроз підприємства. Це управлінська філософія, яка, на мою думку, може гарантувати стійкість, інвестиційну цінність та довгострокову ефективність підприємства.

Література:

1. Дикань В. І. Транспортна система України: стратегія розвитку. Харків : УкрДУЗТ, 2019.
2. Бланк І. А. Фінансовий менеджмент. Київ : Ніка-Центр, 2017. С. 784.
3. Довгань Л. А., Карлін М. І., Хлівний В. Ю. Економічна безпека підприємств. Київ : КНЕУ, 2019.
4. OECD. Risk management and resilience in transport infrastructure. Paris : OECD Publishing, 2022.
5. Гуменюк В. В. Методи і моделі оцінювання ризиків у бізнесі. Тернопіль : ТНЕУ, 2020.

Буцький І.О.

аспірант,

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

DOI: <https://doi.org/10.36059/978-966-397-564-1-3>

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Повномасштабна війна зумовила глибоку соціально-економічну турбулентність, що болісно вдарила по сільських територіях, призвівши до збоїв в інфраструктурі й логістиці, дефіциті послуг освіти та охорони здоров'я, звуження локальної зайнятості та підвищені ризиків для довкілля. Попри позитивний ефект адміністративно-бюджетної децентралізації для темпів розвитку громад, нині спостерігається нерівний доступ до ресурсів і можливостей для різних груп населення, фрагментована взаємодія між державою, бізнесом і громадськістю та нестача системних механізмів спільного впровадження інклюзивних стратегій, що унеможлиблює повну соціально-економічну інтеграцію та стримує потенціал аграрних підприємств як «якорів» відбудови.

На цьому тлі управління аграрними підприємствами має бути переорієнтоване з вузької ефективності «в межах господарства» на інституційно організовану модель, що водночас підвищує результативність бізнесу і розширює участь місцевих громад у вигодах розвитку. Такий підхід узгоджується з логікою інклюзивного зростання, яке, за висновками сучасних досліджень, потребує інтеграції соціальних, економічних і екологічних цілей у єдину систему інструментів і правил гри [1–2].

На рис. 1 наведено загальну динаміку рейтингу України в індексі інклюзивності.

Аналіз даних рис. 1 показує, що у 2018 р. Україна займала 85 місце з оцінкою 38,57 бала, а протягом 2019–2020 рр. спостерігалось погіршення позицій – країна опустилася до 102 місця, а оцінка знизилася до 33,05 бала. У 2021–2022 рр.

тенденція зберігалася, адже попри зростання оцінки до 54,54 бала, рейтинг знизився до 108 місця. У 2023 р. відбулося різке покращення – при оцінці 58,67 бала, так як Україна піднялася на 82 позицію завдяки реалізації державних і соціальних програм підтримки постраждалих від війни та відновлення інфраструктури. У 2024 р. показник майже не змінився (58,08 бала), проте місце знизилося до 86-го через зростання міжнародної конкуренції, що засвідчує те, що війна сприяла розвитку інклюзії завдяки державним і приватним ініціативам підтримки населення.

Рис. 1. Динаміка показників Індексу інклюзивності України в період 2018–2024 рр.

Джерело: [3]

Підвищення ефективності управління аграрними підприємствами в умовах інклюзивного розвитку сільських територій передбачає переосмислення виробничих і управлінських практик так, щоб економічні результати прямо поєднувалися з розширенням можливостей місцевих громад, створенням якісних робочих місць, зменшенням екологічних ризиків і залученням уразливих груп населення до сучасних ланцюгів доданої вартості. В основі підходу – інституційно організована взаємодія підприємства з органами місцевого самоврядування, освітніми закладами й кооперативами, прозоре прийняття

рішень і вимірюваність соціальних, екологічних та економічних ефектів. Така логіка відповідає розумінню ефективності не лише як зростання продуктивності та рентабельності, а як комплексної здатності бізнесу зміцнювати соціальну інтеграцію і стійкість громад у воєнний і повоєнний періоди.

Наступним пропонується навести інклюзивні програми розвитку аграрного бізнесу в Україні (табл. 1).

Проведений аналіз державних, міжнародних і донорських програм свідчить, що сучасна політика у сфері аграрного розвитку України спрямована на комплексне відновлення сільського господарства, посилення соціальної інтеграції та підвищення економічної стійкості сільських територій. Зазначені програми демонструють чітку орієнтацію на інклюзивність, рівні можливості для всіх учасників аграрного ринку, зокрема жінок, малих фермерів і вразливих груп населення. Реалізація таких проєктів створює потужний потенціал для формування соціально відповідального бізнес-середовища в аграрному секторі та зміцнення соціально-економічної стабільності сільських територій.

На рис. 2 наведено стратегічні напрями підвищення ефективності управління аграрними підприємствами в умовах інклюзивного розвитку.

Реалізація організаційно-економічної стратегії дозволяє підвищити ефективність використання ресурсів, оптимізувати управлінські процеси та зміцнити співпрацю між усіма учасниками аграрного ринку. Соціальна стратегія сприяє залученню широкого кола населення до сільськогосподарської діяльності, розвитку людського потенціалу й забезпеченню рівних можливостей. Водночас упровадження «зеленої» стратегії забезпечує екологічну стійкість виробництва, сприяє енергоефективності та адаптації аграрного сектору до глобальних екологічних стандартів. У комплексі ці напрями формують основу для сталого розвитку аграрних підприємств та підвищення їх конкурентоспроможності в умовах інклюзивної економіки.

Характеристика програм інклюзивного розвитку аграрного сектору в Україні в період 2022–2024 рр.

Назва програми	Мета	Основні напрями
Надзвичайний проект інклюзивного відновлення аграрного сектору України	Відновлення та підтримка стійкого розвитку сільського господарства після війни, забезпечення продовольчої безпеки держави	Основна увага приділяється розширенню доступу аграріїв до кредитних ресурсів, наданню грантової допомоги малим фермерським господарствам, створенню системи швидкого реагування у кризових ситуаціях та вдосконаленню управління реалізацією проекту
Програма підтримки економіки України	Забезпечення фінансової допомоги з боку ЄС, стимулювання «зеленого» переходу та досягнення кліматичної нейтральності	Передбачає інвестиції у розвиток відновлюваної енергетики, виробництво екологічно чистої сталі, модернізацію агросфери, зменшення промислового забруднення, створення ринку торгівлі квотами на викиди, протидію незаконній вирубці лісів і розвиток системи управління відходами
Швейцарсько-український проект «Розвиток органічного ринку України»	Сприяння становленню органічного виробництва та інтеграції України до міжнародного ринку органічної продукції	Діяльність охоплює поширення знань про технології органічного землеробства серед виробників, організацію щорічних галузевих конференцій, днів поля, семінарів, а також проведення досліджень сортів культур. Особливу увагу приділено підтримці сервісних компаній і формуванню державної політики у сфері органіки
Проект Chemonics «Розширення можливостей жінок у аграрній галузі України»	Активізація участі жінок у сільському господарстві, стимулювання інклюзивного економічного зростання та підтримка вразливих верств населення	Передбачає забезпечення жінок-фермерок посівним матеріалом і добривами, навчання сучасним агротехнологіям і фінансовому менеджменту, сприяння розвитку жіночого підприємництва та доступу до кредитів. Значна увага приділяється акселераційним програмам для жіночих МСП і розвитку партнерських ініціатив на місцевому рівні

Джерело: [4–7]

Рис. 2. Блок-схема стратегії підвищення ефективності управління аграрними компаніями України в умовах інклюзивності

Джерело: створено автором

Література:

1. Шпикуляк О. Г., Ігнатенко М. М., Швець А. А. Концептуальні оцінки реалізації засад інклюзивного розвитку сільських територій за участі агрохолдингових інтегрованих формувань. *Економіка АПК*. 2021. № 3. С. 97–111.
2. Шпикуляк О.Г. Ефективність управління аграрним підприємством. *Економіка АПК*. 2005. № 3. С. 22–25.
3. Berkeley Center for Interdisciplinary Perspectives on Place, Race, and Belonging. Inclusiveness index. University of California, Berkeley. 2025. URL: <https://belonging.berkeley.edu/inclusiveness-index/index-results> (дата звернення: 16.11.2025)
4. Ministry for Communities, Territories and Infrastructure Development of Ukraine. DREAM project pipeline: DREAM-UA-210824-

736C886F. DREAM. URL: <https://dream.gov.ua/pip-pipeline/DREAM-UA-210824-736C886F> (дата звернення: 16.11.2025)

5. Ministry of Economy of Ukraine. Ukraine Facility. URL: <https://www.ukrainefacility.me.gov.ua> (дата звернення: 16.11.2025)

6. Swiss-Ukrainian Project “Organic Market Development in Ukraine”. URL: https://qftp.org/wp-content/uploads/2020/05/2_toralf-rikhter-shvejtsarsko-ukrainskyj.pdf (дата звернення: 16.11.2025)

7. Chemonics International. Empowering Women in Ukraine’s Agricultural Sector. URL: <https://www.chemonics.com/case-study/empowering-women-in-ukraines-agricultural-sector> (дата звернення: 16.11.2025)

Vasylenko Mykola
Student,
Ivan Franko National University of Lviv

DOI: <https://doi.org/10.36059/978-966-397-564-1-4>

THE IMPACT OF POLITICS ON ECONOMIC STABILITY AND THE CONSEQUENCES OF THIS IMPACT

Politics is a system of decisions that sets the rules of the game for economic agents, yet in reality its impulses often become a source of instability. In countries with transforming economies, the negative impact manifests itself more often than the stabilising one: short political horizons, elite competition, electoral cycles and foreign-policy shocks lead to heightened volatility of business and household expectations. Under such conditions even beneficial reforms are devalued if they are accompanied by inconsistency, ad-hoc regulation and populist incentives [1; 2; 4].

The fiscal sphere is the first and most sensitive channel through which politics affects stability. The desire for quick electoral dividends is often transformed into an expansion of expenditures and benefits without sufficient resource backing. The growth of the deficit and public debt worsens debt sustainability, raises the risk premium and the cost of borrowing, and crowds out private investment through the 'crowding-out' mechanism. The vulnerability of the budget reinforces pro-cyclicality: in upswings spending is increased, while during shocks it is cut precisely when the economy needs a stabiliser [1; 3].

The second critical channel is monetary. When political pressure subordinates the central bank to short-term tasks, fiscal dominance arises, with monetary financing of the deficit, administrative interest rates and exchange-rate distortions. This fuels inflation expectations, undermines trust in the national currency and encourages the dollarisation of savings and loans. As a result, long-term contracts and accessible mortgage or investment credit become practically impossible [3; 5].

A regulatory environment that changes in an ad-hoc manner generates yet another layer of risks. Frequent and unpredictable

adjustments of taxes, tariffs, quotas or pricing rules force businesses to cut capital investment, postpone innovation and prefer short-term liquidity to long-term projects. A 'real option' effect emerges: the best decision is to delay investment until the rules become clearer, which directly hurts growth [4; 5].

Corruption and the capture of regulators through political appointments turn policy into a mechanism of rent redistribution. Selective law enforcement and unequal access to resources reduce overall productivity, distort competition and deter foreign investors. In a rent-seeking environment, capital flows into sectors with guaranteed privileges rather than into high-productivity industries, which undermines growth potential [2; 4].

Geopolitical decisions and security risks amplify the destabilising effect of politics. Sanctions, trade wars, military threats and forced relocation of supply chains sharply change the external environment, increasing the cost of capital and logistics. Countries with high political uncertainty pay a constant 'risk premium' when raising finance and face capital flight of skilled labour and restrictions on exports [3; 5].

The role of economic policy communication deserves special attention. Inconsistent public statements, leaks of unagreed decisions and conflicts between agencies create noise that amplifies expectation effects: banks tighten collateral requirements, businesses revise their investment plans, and households postpone major purchases. In the absence of a unified communication framework, even correct measures may fail to deliver the expected effect [5].

The cumulative result of such distortions is inflation volatility, depreciation pressure, declining real incomes and a fall in investment activity. The financial system responds with more expensive credit and shorter maturities, making it more difficult to attract long-term resources for modernisation. As a result, the economy focuses on survival rather than growth, which entrenches structural backwardness and increases sensitivity to new shocks [3].

To minimise the damage, policy must rely on prudence and institutional discipline. Fiscal rules are needed to limit the deficit and debt and to protect capital expenditures ('the golden rule'), as well as medium-term budgeting with automatic correction mechanisms. Central bank independence has to be real: a ban on monetary financing

of the budget, a clear mandate on inflation, regular reporting and transparent communication. Regulatory norms should undergo regulatory impact assessment (RIA) and have 'sunset clauses' that require the review of temporary decisions. Anti-corruption safeguards, transparent public procurement, effective antimonopoly enforcement and deregulation where possible restore competition and raise productivity. In addition, fiscal buffers, scenario planning and insurance mechanisms against shocks, including security-related ones, are needed, while unified communication by the government, the central bank and line ministries reduces uncertainty and stabilises expectations [2-5].

Table 1

Key channels of political influence on economic stability

Area/channel	Main manifestations	Short-term effect	Long-term effect
Fiscal policy	Pre-election spending, benefits without resources	Boosting demand, inflationary impulse	Deficit, debt, crowding out of private investment
Monetary policy	Pressure on the central bank, monetary financing	Temporary cheapening of credit	Inflation, dollarisation, loss of confidence in the currency
Regulatory environment	Frequent changes in taxes, tariffs and price regulation	Freezing of investment decisions	De-industrialisation, capital outflow
Institutional quality	Corruption, regulatory capture	Rent redistribution	Falling productivity, weak competition
External risks	Sanctions, trade wars, security shocks	Disruption of chains, more expensive logistics	Chronic risk premium, business relocation
Policy communication	Uncoordinated statements and signals	Jumps in expectations and exchange rate	Persistent volatility, low predictability

Source: compiled by the author based on scientific and analytical approaches [1-5]

To sum up, political decisions are a key factor shaping the trajectory of the economy, but in the absence of rules and

accountability they easily turn into a source of instability. Fiscal restraint, an independent monetary authority, predictable regulation, anti-corruption safeguards, the presence of financial buffers and unified communication outline the contours of a prudent policy that minimises damage and returns the economy to a sustainable development path [2–5].

References:

1. One in four jobs at risk of being transformed by GenAI, new ILO–NASK Global Index shows. International Labour Organization (ILO). 2025. Available at: <https://www.ilo.org/resource/news/one-four-jobs-risk-being-transformed-genai-new-ilo%E2%80%93nask-global-index-shows> (дата звернення: 22.09.2025).

2. Generative AI likely to augment rather than destroy jobs. International Labour Organization (ILO). 2023. Available at: <https://www.ilo.org/resource/news/generative-ai-likely-augment-rather-destroy-jobs> (дата звернення: 21.09.2025).

3. New technologies have boosted employment in East Asia and Pacific, but reforms needed to ensure continued job-creating growth. World Bank. 2025. Available at: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/07/01/new-technologies-have-boosted-employment-in-east-asia-and-pacific-but-reforms-needed-to-ensure-continued-job-creating-gr> (дата звернення: 28.09.2025).

4. Artificial Intelligence Act Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence. Eur-Lex. EU. 2024. Available at: <https://aiactinfo.eu/> (дата звернення: 30.09.2025).

5. AI is not killing jobs, finds new US study. Financial Times. 2025. Available at: <https://www.ft.com/content/c9f905a0-cbfc-4a0a-ac4f-0d68d0fc64aa> (дата звернення: 01.10.2025).

Кот Л.Л.

*кандидат економічних наук, доцент,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7142-8149>*

DOI: <https://doi.org/10.36059/978-966-397-564-1-5>

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Посилення соціально-економічних диспропорцій, воєнні виклики та необхідність повоєнної відбудови актуалізують потребу переосмислення ролі соціального підприємництва в національній економіці України. Воно вже не сприймається як маргінальний сегмент між бізнесом і благодійністю, а розглядається як важливий елемент соціально орієнтованої моделі розвитку, що поєднує економічну діяльність із досягненням суспільно значущих результатів [2; 4; 5]. Теоретико-методологічне осмислення цього феномена є передумовою для його інтеграції в економічну політику держави, регіональні стратегії та інструменти повоєнної відбудови.

У міжнародній науковій літературі виокремлюють кілька ключових підходів до розуміння соціального підприємництва. Перший – школа «соціальних інновацій», характерна передусім для американської традиції, акцентує увагу на фігурі соціального підприємця як агента змін, що використовує підприємницькі інструменти для створення й масштабування інноваційних рішень суспільних проблем [1]. У центрі – процеси новаторства та лідерства, а не певна організаційно-правова форма.

Другий підхід – «заробленого доходу» – трактує соціальне підприємництво як стратегію фінансової стійкості некомерційних організацій, які, зберігаючи соціальну місію, розвивають підприємницьку діяльність для диверсифікації джерел фінансування [1; 3]. Тут головним є пошук балансів між соціальними цілями та економічною самоокупністю, формування гібридних моделей фінансування, що поєднують гранти,

пожертви, бюджетні кошти та доходи від продажу товарів і послуг.

Найбільш розробленим у європейському контексті є підхід, пов'язаний із традицією EMES та концепцією «соціального підприємства» (social enterprise). Він пропонує багатовимірну модель, згідно з якою соціальне підприємство поєднує економічну активність (сталу виробничо-комерційну діяльність, наявність ринкового доходу), чітко визначену соціальну місію (пріоритет суспільного результату над максимізацією прибутку) та специфічні інституційно-управлінські риси (обмежений розподіл прибутку, демократичне або участю-орієнтоване управління, залучення стейкхолдерів до прийняття рішень) [1; 2]. Соціальне підприємництво в такій логіці розглядається як частина ширшої соціальної економіки.

Узагальнення цих підходів дозволяє інтерпретувати соціальне підприємництво як інституційний гібрид, що поєднує ринкові, громадянські та частково публічно-адміністративні механізми координації [2]. На цій основі доцільно запропонувати авторське трактування: соціальне підприємництво в системі національної економіки України – це сукупність інститутів, практик і організаційних форм господарювання, які на засадах підприємницької ініціативи й фінансової відповідальності здійснюють економічну діяльність, пріоритетно спрямовану на досягнення вимірюваного соціального ефекту, інклюзивного розвитку та просторової згуртованості суспільства.

У національній економіці України соціальне підприємництво виконує щонайменше три групи функцій. По-перше, коригуючу (компенсаторну): соціальні підприємства заповнюють прогалини там, де ринок і держава не забезпечують належного доступу до благ – йдеться про зайнятість вразливих груп, надання соціальних послуг, розвиток локальної інфраструктури [2; 4]. По-друге, інноваційно-експериментальну: вони стають «лабораторіями» соціальних інновацій, тестуючи нові моделі організації праці, сервісів, участі громад, які згодом можуть масштабуватися через державну політику або партнерства з бізнесом [1; 3]. По-третє, просторово-інтеграційну: розміщення соціальних підприємств у малих містах і селах сприяє

зменшенню регіональних диспропорцій, підсилює людський і соціальний капітал громад, посилює локальну економічну базу [5].

Методологія дослідження соціального підприємництва потребує поєднання системного, інституційного та регіонального підходів. Системний підхід дозволяє розглядати соціальне підприємництво як підсистему національної економіки з власними вхідними ресурсами, внутрішніми процесами та результатами; він відповідає сучасній європейській концепції «екосистем» соціальних підприємств, яка включає правове середовище, ринки збуту, механізми фінансування, інфраструктуру підтримки й наявні компетенції [2]. Інституційний підхід фокусується на формальних і неформальних правилах гри – законодавстві, податковій політиці, рівні довіри, культурі солідарності, що суттєво визначають можливості та обмеження для розвитку соціального підприємництва [1; 4]. Регіональний підхід, своєю чергою, дає змогу аналізувати соціальне підприємництво як інструмент реалізації політики регіонального розвитку, особливо важливий у контексті відбудови постраждалих територій [5].

Український досвід підтверджує, що міжнародні концепції потребують адаптації до умов трансформаційної економіки та війни. По-перше, в Україні досі немає законодавчого визначення соціального підприємства, однак де-факто існує значна кількість ініціатив, які відповідають європейським критеріям: поєднання економічної діяльності з соціальною місією, реінвестування прибутку, залучення цільових груп до управління та прийняття рішень [4; 5]. По-друге, становлення сектора відбувалося «знизу» – на основі активності громадських організацій, кооперативів, волонтерських спільнот, що особливо проявилось після 2014 р. та в умовах повномасштабної агресії. Згідно з даними Раєт, соціальні підприємства в Україні часто зосереджуються на працевлаштуванні ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, наданні соціальних та освітніх послуг, локальному виробництві товарів [5].

Міжнародні організації та експертні структури, що працюють в Україні, розробили низку практичних інструментів

для розвитку соціального підприємництва – посібники з планування бізнес-моделей, оцінки соціального впливу, аналізу правового середовища [3; 4]. Вони фіксують поступовий перехід від розрізнених ініціатив до більш структурованих підприємницьких моделей, заснованих на бізнес-плануванні, управлінні ризиками, прозорій звітності та вимірюванні результатів. Це формує підґрунтя для інтеграції соціального підприємництва у ширшу рамку економічної політики – як інструменту інклюзивного зростання, підвищення стійкості громад і консолідації національної економіки.

Отже, теоретико-методологічні засади соціального підприємництва в системі національної економіки України мають ґрунтуватися на синтезі міжнародних концепцій (соціальні інновації, зароблений дохід, європейська модель соціального підприємства) та українського практичного досвіду. Соціальне підприємництво доцільно розглядати як інституційний гібрид, що доповнює державу й бізнес, посилює стійкість економіки до шоків, створює додану соціальну вартість і сприяє просторовій інтеграції країни. Подальший розвиток цього сектора потребує нормативного визнання, розвитку фінансових і інфраструктурних інструментів підтримки, а також формування системи індикаторів для оцінки його внеску в макро- та регіональний розвиток.

Література:

1. Defourny J., Nyssens M. Conceptions of social enterprise and social entrepreneurship in Europe and the United States: Convergences and divergences. *Journal of Social Entrepreneurship*. 2010. Vol. 1, No. 1. P. 32–53. URL: https://www.researchgate.net/publication/238106607_Conceptions_of_Social_Enterprise_and_Social_Entrepreneurship_in_Europe_and_the_United_States_Convergences_and_Divergences.pdf

2. Social enterprises and their ecosystems in Europe : Comparative synthesis report. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. Executive summary. (European Union Programme for Employment and Social Innovation “EaSI”, 2014–2020). URL: <https://socialenterprisebsr.net/wp-content/uploads/2020/11/Social-enterprises-and-their-ecosystems-in-Europe.-Comparative-synthesis-report.-Executive-Summary.pdf>

3. Спреклі Ф. Посібник з планування соціального підприємства / пер. з англ. Київ : Британська Рада в Україні,

2011. C. 68. URL: https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/posibnik_z_planuvannya_socialnogo_pidpriiemstva.pdf

4. Rosenzweigova I., Hartay E., Panov L. Promoting Social Entrepreneurship in Ukraine : An Overview of Key Topics. European Center for Not-for-Profit Law, 2021. P. 32. URL: <https://ecnl.org/sites/default/files/2021-07/Promoting%20Social%20Entrepreneurship%20in%20Ukraine.pdf>

5. Snapshot of social entrepreneurship ecosystem in Ukraine. Pact, 2018. P. 2. URL: https://pactukraine.org.ua/sites/default/files/2018-06/ukraine_se_snapshot_eng_web.pdf

Ляшенко В.І.

*доктор економічних наук, професор,
завідувач відділу проблем регуляторної політики,
Інститут економіки промисловості НАН України*

Іванов С.В.

*доктор економічних наук, професор,
старший науковий співробітник,
Придніпровський науковий центр НАН України та МОН України*

DOI: <https://doi.org/10.36059/978-966-397-564-1-6>

ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ ЯК ДРАЙВЕРИ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОГО ВІДНОВЛЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Індустріальні парки неоіндустріального відновлення, як парки нового покоління стануть інноваційними екосистемами, які докорінно відрізнятимуться від традиційних «зон із пільгами». Вони будуть інтегрувати технологічні рутини інтелектуальної промисловості, Індустрії 4.0 та 5.0, принципи регіональної SMART-Спеціалізації та євроінтеграції.

З технологічної точки зору нові індустріальні парки перетворяться на «розумні промислові кампуси» з повністю цифровою та автоматизованою інфраструктурою. Цифрова інтеграція як елемент Індустрії І4.0 сприятиме трансформації парків. Вона стануть кіберфізичними системними центрами з централізованим управлінням через єдину платформу керування енергоспоживанням, безпекою, логістикою та виробничими процесами резидентів. Інтернет речебї (IoT) та Big Data, використання датчиків та аналітики для прогнозного обслуговування інфраструктури, оптимізації транспортних потоків та комунальних послуг, різко знижуючи операційні витрати. Цифрова трансформація в контексті індустріальних парків нового покоління (на засадах SMART-спеціалізації та Індустрії 4.0/5.0) – це не просто автоматизація, а фундаментальна зміна операційних рутин та бізнес-моделей парку та його резидентів. Це процес, який забезпечує еволюційний стрибок в ефективності та інституційну прозорість. Цифрова

трансформація починається з інфраструктури та управління самим парком, знижуючи трансакційні витрати для резидентів: Платформа Управління Парком шляхом створення єдиної, хмарної цифрової платформи, яка виступає як «єдине вікно» для всіх сервісів:

1) Комунальні послуги: розумний облік енергії, води та газу, прогнозне обслуговування інфраструктури (запобігання аваріям до їх виникнення);

2) Адміністративні сервіси: подання заявок на дозволи, реєстрація, звітність – усе відбувається онлайн та без паперу;

3) Безпека: інтелектуальні системи відеоспостереження, контролю доступу та кібербезпеки;

4) Цифровий Двійник (Digital Twin) створення віртуальної копії всього парку, що дозволяє моделювати різні сценарії (розширення, зміни у виробництві, вплив погоди) перед їх фізичною реалізацією.

Цифрова Взаємодія Резидентів (Еволюційний Розвиток) – це серце Індустрії 4.0, де цифровізація сприяє колективному навчанню та еволюції виробничих рутин.

Ланцюги постачання та логістика 4.0: шляхом провадження спільних цифрових логістичних рутин. Резиденти парку використовують єдину систему для планування перевезень, спільного використання складування та моніторингу вантажів (IoT-трекінг). Це особливо важливо для СМАРТ-спеціалізації (наприклад, оптимізація спільного агрологістичного ланцюга).

Спільний Дослідницький Простір: цифровізація доступу до спільних R&D ресурсів (суперкомп'ютерні потужності, лабораторії віртуального моделювання, спільні бази даних галузевих ноу-хау).

Промисловий Інтернет Речей (IIoT): підключення виробничого обладнання резидентів до спільної мережі аналізу даних для бенчмаркінгу (порівняння ефективності) та виявлення найкращих практик.

Стійкість та людиноцентричність, як характерні риси Індустрії 5.0 знайдуть своє відображення у відповідній «Зеленій» Інфраструктурі. В цих парках буде обов'язково наявність власної генерації енергії з відновлюваних джерел (сонячні панелі,

біогазові установки) та систем циркулярної економіки (переробка відходів, повторне використання води). Принцип Human-Centric Design буде реалізовано шляхом проектування простору з акцентом на добробут працівників (зони відпочинку, смарт-офіси, якісне повітря), що критично для залучення висококваліфікованого людського капіталу.

Парки стануть інституційним ядром регіональної СМАРТ-спеціалізації, а не просто зоною для будь-якого виробництва: В них буде реалізовано Кластерний Підхід: Тобто індустріальний парк не просто здає площі, а активно формує кластер резидентів, які співпрацюють у спільній інноваційній сфері, визначеній СМАРТ-Стратегією регіону (наприклад, високоточне машинобудування, агротехнології чи біоенергетика). Елементом структури парку буде Інноваційний Хаб: Тобто Парк включатиме спільний дослідницький центр (R&D Center) або інкубатор, де резиденти, наукові установи та стартапи можуть обмінюватися знаннями та спільно розробляти нові технологічні рутини. Парки матимуть спрощений інституційний регуляторний режим: Парки діятимуть як «пісочниця» для регуляторних інновацій, забезпечуючи найнижчі трансакційні витрати для ведення бізнесу: Буде функціонувати «Єдине вікно» для всіх дозвільних процедур та спеціальні умови для тестування технологій.

Нові індустріальні парки виконуватимуть роль рушія економічної еволюції регіону: 1) шляхом подолання траєкторії залежності (вони стануть інструментом для відриву від старих, неефективних індустрій, концентруючи ресурси на новій технологічній траєкторії – СМАРТ-спеціалізації); 2) як Атрактор Інвестицій завдяки інтеграції Індустрій 4.0 та І5.0 та надійному інституційному захисту (якісні рутини управління), вони стануть пріоритетним вибором для прямих іноземних інвестицій, які шукають не лише дешеву працю, а й високу технологічність та екологічну відповідальність. Таким чином, індустріальний парк нового покоління – це фізичний простір для цифрової трансформації, який є інституційно-правовою гарантією для інвесторів.

Цифрові Рутини І5.0 (Стійкість та Екологія). Цифровізація є ключем до досягнення цілей Індустрії 5.0 – стійкості та

екологічності. Циркулярна економіка: спеціалізовані ШІ алгоритми аналізують відходи одного резидента та автоматично шукають їх як сировину для іншого резидента в межах парку (або регіону). Це перетворює відходи на додатковий дохід, замінюючи стару лінійну рутину «виробив-викинув». Енергоменеджмент: ШІ-оптимізація споживання енергії на основі прогнозів погоди, виробничих планів та цін на ринку. Це максимізує використання власної відновлюваної енергії парку, підтримуючи цілі Індустрії 5.0. Таким чином, цифрова трансформація перетворює індустриальний парк із набору окремих фабрик на єдину, саморегульовану, інноваційну Кіберфізичну Екосистему, що є новою еволюційною рутинною для регіонального розвитку.

Щоб забезпечити ефективне функціонування індустриальних парків України у 2025–2035 роках, необхідно створити умови та реалізувати комплекс заходів для залучення, підготовки й утримання робітничих та інженерних кадрів. Це критично важливо для повоєнної реконструкції, індустриалізації та технологічного оновлення економіки.

1. Умови, які потрібно створити.

Інфраструктурні: наявність сучасних виробничих потужностей та лабораторій для дуального навчання; житлова інфраструктура: гуртожитки, доступне житло; транспортна доступність; соціальна інфраструктура: садочки, школи, лікарні, дозвілля.

Економічні: гідна оплата праці та соцпакети; податкові пільги для роботодавців, які інвестують у розвиток персоналу; мікрогранти або кредити для молодих спеціалістів.

Інституційні: співпраця між бізнесом, закладами освіти та місцевою владою; прозора система сертифікації професій та визнання кваліфікацій.

2. Необхідні заходи.

Освітні: розширення дуальної освіти (навчання + практика на підприємстві); створення спеціалізованих професійно-технічних хабів поблизу парків; модернізація технікумів і коледжів під потреби нових індустрій (робототехніка, мехатроніка, IoT тощо); проведення регіональних конкурсів, фестивалів професій.

Кадрові: державні програми стажування та перекваліфікації безробітних і ветеранів; кар'єрні офіси в громадах для орієнтації молоді; Програми повернення кадрів із-за кордону (репатріація спеціалістів).

Інформаційно-мотиваційні: кампанії престижу інженерних та робітничих професій; просування успішних прикладів у ЗМІ: партнерство з блогерами/медійниками для популяризації технічної освіти.

Успіх індустріальних парків нового типу як драйверів неоіндустріальної реконструкції в Україні у 2025–2035 роках залежить від цілеспрямованої державної, регіональної та приватної політики щодо формування якісного людського капіталу. Важливо не лише готувати, але й мотивувати та утримувати фахівців у регіонах.

Осипенко Б.Р.

асистент,

Білоцерківський національний аграрний університет

DOI: <https://doi.org/10.36059/978-966-397-564-1-7>

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИСТЕМИ

У контексті глобальних викликів – війни, зміни клімату, економічної нестабільності та руйнування ланцюгів постачання – актуальність дослідження продовольчої системи як організаційно-економічного утворення стрімко зростає. Особливо це важливо для України як держави, в якій продовольча система є не лише основою внутрішньої безпеки, але й потужним експортним сектором. Стабільна робота продовольчої системи України важлива як для внутрішнього споживача, так і для зовнішнього. Це зумовлено тим, що продукція українського аграрного сектору важлива як для розвинених європейських країн, так і для країн з меншими доходами.

Продовольча система є комплексом взаємопов'язаних елементів, які охоплюють виробництво, зберігання, переробку, логістику, реалізацію та споживання продовольчих товарів. Вона функціонує як складна соціально-економічна система, що включає :аграрний сектор – виробництво сільськогосподарської продукції, харчову промисловість – переробка, інфраструктуру постачання та збуту, інституційно-правові механізми, що регулюють відносини між суб'єктами.

Організаційно-економічна сутність продовольчої системи полягає у способах формування й управління її структурними елементами з метою досягнення стійкої продовольчої безпеки, ефективності, прибутковості та екологічної збалансованості. На думку Саблука П.Т. основними завданнями агропромислового комплексу є забезпечення продовольчої безпеки країни, забезпечення оптимальних норм харчування населення, створення експортного потенціалу сировини та продовольства [1, с. 4].

Основними учасниками продовольчої системи є:

- Сільськогосподарські виробники.
- Переробні підприємства.
- Торгівельні мережі.
- Державні та недержавні регулятори.
- Споживачі.

Організаційна структура забезпечується відповідним інституційним середовищем – державною аграрною політикою, механізмами державної підтримки, системою аграрного страхування, інфраструктурою ринків.

В переважній більшості випадків структуру продовольчого ринку розглядають за допомогою трьох різних підходів: продуктового, територіального та функціонального. Відповідно до продуктового підходу окремі ринки продовольчих товарів, на яких відбувається реалізація продукту кінцевому споживачу є елементами продовольчої системи. Функціональний принцип побудови продовольчої системи передбачає розподіл системи за сукупністю галузей, що виконують у межах системи певні завдання [2, с. 173].

Організаційно-економічна ефективність системи може бути охарактеризована:

1. Рівнем собівартості та прибутковості у ланцюзі створення вартості.
2. Ступенем інтеграції виробництва і переробки.
3. Розвиненістю логістичних зв'язків.
4. Наявністю кооперації та кластеризації у сільському господарстві.

У регіональному вимірі продовольча система України має нерівномірну просторову організацію. Наприклад, високий рівень концентрації агровиробництва в Південно-Східних та Центральних областях потребує додаткового розвитку переробної бази і логістичних центрів. Для ефективного функціонування економіки загалом та продовольчої системи зокрема, потрібна науково обґрунтована система просторового впорядкування взаємопов'язаних виробництв, сфери обслуговування, ринкової інфраструктури та соціальної організації. Ефективне поєднання та оптимізація цих елементів

дають значний економічний та соціальний ефект. При відповідній системі екологічного менеджменту існує можливість досягнення цілей сталого розвитку в контексті продовольчої системи.

Основними викликами для продовольчої системи України в сучасних умовах є воєнні дії та руйнування інфраструктури, енергетична нестабільність, дефіцит кадрів у сільському секторі, низький рівень інновацій у переробній промисловості, порушення логістичних ланцюгів.

Зважаючи на ці проблеми продовольчої системи, перспективними є такі напрямки: цифровізація аграрного виробництва (AgTech, Smart Farming), розвиток внутрішнього ринку та локальних ланцюгів постачання, залучення інвестицій через державно-приватне партнерство, гармонізація з європейськими стандартами продовольчої політики.

Висновки. Організаційно-економічна сутність продовольчої системи України формується на стику державного регулювання, приватної ініціативи та соціальної відповідальності. Її стабільне функціонування потребує інтегрованого підходу до управління, модернізації інфраструктури, технологічного оновлення та посилення ролі громад у формуванні сталого продовольчого середовища.

Література:

1. Саблук П.Т. Стан і перспективи розвитку агропромислового комплексу України. *Економіка України*. 2008. № 12. С. 4–18
2. Лозинська Т. М. Національний продовольчий ринок в умовах глобалізації: монографія. Харків : Магістр, 2007. 272 с

Сазонов К.О.

*аспірант кафедри статистики
та математичних методів в економіці,
Одеський національний економічний університет*

DOI: <https://doi.org/10.36059/978-966-397-564-1-8>

ІНДЕКСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Інвестиційна активність грає важливу роль у забезпеченні сталого розвитку та виступає значущою детермінантою формування траєкторії макроекономічного зростання як на короткостроковому, так і на стратегічному відрізку планування. Відповідно до теорії ендогенного зростання, збільшення капітальних інвестицій, сумісно з вкладенням в людський капітал, сприяє інноваційному зростанню, оптимізації виробничих процесів та підвищенню рівня продуктивності суспільної праці, а також позитивно впливає на еволюцію інституційних форм управління економічними процесами [1, с. 3–4]. Також особливо актуальними напрямками макроекономічних трансформацій є енергетичний перехід, інтелектуалізація економіки та підтримка макрофінансової стабільності.

Для визначення стану та траєкторії сталого розвитку необхідно створити комплексну економіко-математичну модель, яка враховувала б комплекс різноспрямованих показників. В якості демонстрації, я пропоную побудувати Інтегральний Індекс Сталості та Інвестицій (ISI_t), як середнє арифметичне з трьох субіндексів:

1) Субіндексу макростабільності (річний приріст ВВП, темп інфляції, частка промислової доданої вартості у ВВП).

2) Субіндексу інвестицій та інновацій (частка ВНОК у ВВП, витрати на дослідження і розробки у ВВП, чисте надходження та відтік прямих закордонних інвестицій).

3) Субіндексу екології та енергетики (енерго- та CO₂-ємність ВВП, частка атомних та зелених джерел у енергоспоживанні) [2].

Спершу було проведено Z-нормалізацію показників за формулою (1), щоб зробити їх порівнюваними, представляючи їх через відхилення від середнього рівня (скільки квадратичних відхилень від середнього). Z-нормалізація – обов'язковий крок для PCA-аналізу:

$$Z_{i,t} = \frac{X_{i,t} - \bar{x}_{i,t}}{\sigma_i} \quad (1)$$

Щоб скласти з нормалізованих значень показників субіндекс, треба визначити адекватні ваги показників v_i (формула (2)):

$$I_{MSt_{PCA}} = \sum v_i * Z_{i,y} \quad (2)$$

Підбір таких вагів, які б максимізували дисперсію цього виразу та якнайкраще відображали багаторічні сумісні зміни в рівнях показників, здійснюємо за допомогою PCA-аналізу в Excel. Але отримані PCA-ваги є напрямками вектору впливу показників на субіндекс, вони показують в якому напрямку фактор сприяє на субіндекс. Щоб оцінити ступінь впливу кожного фактора, треба пронормувати ці ваги через абсолютні значення за формулою (3):

$$w_i = \frac{|v_i|}{\sum |v_i|} \quad (3)$$

Не забуваємо, що темп інфляції є негативним показником для забезпечення сталості, тому його нормовану вагу множимо на -1. В результаті, отримуємо наступну формулу обчислення субіндексу макростабільності (4):

$$I_{MSt} = 0,3612 * Z_{ВВП} - 0,3382 * Z_{\text{темп інфл.}} + 0,3006 * Z_{\text{промисл.}} \quad (4)$$

Отриманий субіндекс демонструє загальний рівень макроекономічної сталості на основі темпів зростання виробництва суспільного продукту та грошової маси, а також ступеня промислової активності в економіці. Очевидно, що знецінення національної валюти виступає негативним чинником для сталих трансформацій, а зростання ВВП та промислової активності – сприяють досягненню цілей сталого розвитку.

Аналогічно рахуємо субіндекси для інноваційно-інвестиційного та енергетико-екологічного векторів сталого зростання. Так, другий субіндекс матиме вигляд, відображений у формулі (5):

$$I_{Mst} = 0,3271 * Z_{ВНОК} + 0,2312 * Z_{ДіР} + 0,3096 * Z_{надх.ПЗІ} - 0,132 * Z_{відт. ПЗІ} \quad (5)$$

Даний субіндекс характеризує інноваційну активність агентів української економіки та інвестиційну привабливість вітчизняного ринку. Найбільш сприятливими чинниками для забезпечення сталого інноваційно-інвестиційного розвитку є збільшення частки валового нагромадження основних фондів у ВВП та притік ПЗІ, також покращують рівень сталості зростання витрат на дослідження і розробки. Натомість, відтік ПЗІ з України негативно відображається на загальній макроекономічній стабільності.

Останній субіндекс наведено у формулі (6):

$$I_{Mst} = 0,3301 * Z_{АЕС \text{ та зел}} - 0,3318 * Z_{енергоємн. ВВП} - 0,3381 * Z_{CO_2-ємн. ВВП} \quad (6)$$

Даний субіндекс характеризує еколого-енергетичний стан макроекономічного комплексу України. Всі 3 показники впливають приблизно однаковою мірою. Енерго- та CO₂-ємність ВВП є перешкодами на шляху до сталого розвитку, а збільшення частки АЕС та відновлюваних джерел у структурі енергоспоживання, навпаки, є сприятливим чинником сталості.

Підсумковий інтегральний Індекс Сталості та Інвестицій є середнім арифметичним з трьох субіндексів та відбиває загальний стан макроекономічної, інноваційно-інвестиційної та енергетично-екологічної сталості українського господарства. Його динаміку відображено на рисунку 1.

Рівень сталого розвитку України за 2010-2023 рр. був дуже нестабільним: показник зберігав стабільно високі значення у 60-66 балів за 2010-2013 роки, сильно просів у 2014 та 2015 (до 42,3 та 37,5 балів відповідно) та після відновлення у 2016-2019 рр. (до 67,9 балів) впав у 2020, трохи відновився у 2021 та катастрофічно знизився у 2022, до 24,44 балів. Дані за повоєнні роки є неповними, тому зростання показника у 2023 є, більшою мірою, результатом недосконалості статистики. На жаль, вбачаємо в цілому негативну тенденцію по темпах та структурі трансформаційних процесів в економіці України на шляху до стійкого зростання.

Рис. 1. Динаміка індексу сталості та інвестицій в Україні за 2010–2023 роки

Джерело: побудовано автором за даними [2; 3]

Створення комплексних моделей економічного зростання буде дуже актуальною задачею на етапі післявоєнного відновлення, коли треба буде виявляти ті галузі, що забезпечують найбільшу сталість зростання, та оперативно спрямовувати в них інвестиції. Окремим перспективним напрямом є виявлення територіальних диспропорцій та вироблення статистично обґрунтованих рекомендацій до регіональних програм сталого розвитку.

Література:

1. Швець С. Еволюція теоретичних течій ендogenous зростання. *Економіка та суспільство*. 2021. № 27. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-21>
2. World Bank Group Data: Україна. URL: <https://surl.li/ifaxivv> (дата звернення 19.11.2025).
3. Статистична інформація. Економічна статистика: Державна служба статистики України. URL: <https://surl.lt/izgrphu> (дата звернення 19.11.2025).

Шевченко М.О.
аспірант,
Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького

DOI: <https://doi.org/10.36059/978-966-397-564-1-9>

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЦИФРОВИХ КОМУНІКАЦІЙ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

У сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства цифрові технології стали невід'ємною складовою діяльності будь-якого суб'єкта господарювання, адже впровадження цифрових комунікацій змінює процеси взаємодії підприємств із споживачами, партнерами та внутрішніми підрозділами. Крім того, розвиток глобальних інформаційних мереж, поширення мобільних технологій та інструментів електронного обміну даними визначають нові умови для ефективного управління бізнес-процесами.

Цифрові комунікації у глобальній економіці сприяли появі нових суб'єктів господарювання на міжнародній бізнес-арені, які успішно функціонують завдяки впровадженню інноваційних технологій четвертої промислової революції (Індустрії 4.0) та демонструють значні результати, одночасно змінюючи традиційні підходи до організації бізнес-процесів [3].

Дослідник М.Г. Осокін визначає цифрові комунікації як процес передачі інформації за допомогою цифрових каналів, що охоплюють інтернет ресурси, мобільні платформи, соціальні мережі та інші цифрові технології. Водночас, на думку науковця, цифрові комунікації можна розглядати як форму інтерактивного обміну інформацією, у якій обидві сторони беруть активну участь, що передбачає використання електронної пошти, чатів, форумів, соціальних мереж та інших платформ, які забезпечують зворотний зв'язок і двосторонню взаємодію між учасниками комунікаційного процесу [2, с. 3].

Цифрові комунікації включають значний обсяг технологій та інструментів, що дають можливість обміну інформацією, спілкування та взаємодії [5].

Структуризацію поняття цифрових комунікацій доцільно здійснювати на трьох рівнях: макро, мезо та мікро. На макрорівні суб'єкт господарювання через відповідні цифрові канали підтримує взаємодію з іншими комерційними та некомерційними структурами. Мезорівень охоплює комунікації з ключовими партнерами та клієнтами, а мікрорівень забезпечує зв'язок між керівниками та безпосередніми виконавцями, залученими в операційні процеси підприємства [2, с. 3]. Прикладом платформи цифрових комунікацій на макрорівні є проєкт «Дія.Бізнес» [4], який виступає майданчиком для малого та середнього бізнесу, надаючи актуальну інформацію за понад 65 напрямками, а також можливість отримання консультацій чи безкоштовних освітніх послуг у цифровому форматі.

На мезорівні цифрові системи спрямовані на організацію, контроль та управління взаємодією з клієнтами і партнерами через CRM-системи зовнішнього використання, маркетплейси та прикладне програмне забезпечення для розширеного управління бізнес-відносинами. На мікрорівні такі системи забезпечують комунікацію та координацію між функціональними керівниками й операційними виконавцями, безпосередньо залученими до ключових бізнес-процесів. Для цього підприємства застосовують різноманітні цифрові платформи, включно з внутрішніми CRM-системами, рішеннями для управлінського моніторингу та програмним забезпеченням для управління персоналом.

Роль цифрових комунікацій у діяльності суб'єктів господарювання складається з кількох ключових напрямів [2, с. 5]:

- забезпечення комунікації з клієнтами, надаючи їм інформацію, підтримку та можливість зворотного зв'язку;
- маркетинг і реклама для просування товарів і послуг, формування бренду та залучення нових клієнтів;
- внутрішня комунікація між підрозділами та співробітниками;

- брендування та ідентичність для формування корпоративного іміджу та впізнаваності;
- стратегічне управління;
- розробка нових продуктів і послуг.

Для побудови цілісної та ефективної системи цифрових комунікацій необхідне використання цифрових інструментів, які мають своє призначення та роль, зокрема найбільш поширеними є: веб-сайти, соціальні мережі, електронна пошта, віртуальні конференції, мобільні додатки, інтернет-телефонія, повідомлення в месенджерах, CRM-системи [1, с. 9; 2, с. 4].

Веб-сайти є основним інструментом цифрових комунікацій для більшості суб'єктів господарювання, що дозволяють публікувати структуровану та детальну інформацію про товари, послуги та корпоративні цінності. Переваги веб-сайтів включають можливість проведення глибокого аналізу тематики через контент-статті, блоги або спеціалізовані розділи, відстеження поведінки відвідувачів за допомогою аналітичних інструментів.

Соціальні мережі Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok і Twitter формують інтерактивний канал комунікацій, що дає змогу залучати молоду аудиторію та дозволяє суб'єктам господарювання безпосередньо взаємодіяти з клієнтами та партнерами, дозволяючи швидко реагувати на запити, демонструвати візуальний контент через фото та відео, а також проводити маркетингові кампанії.

На сьогодні в управлінні часто використовується внутрішня електронна пошта, яка дозволяє суб'єктам господарювання надсилати комерційні пропозиції, документи та внутрішні повідомлення. Віртуальні конференції дозволяють суб'єктам господарювання організувати дистанційне навчання, презентації товарів та послуг, ділові зустрічі та міжнародні переговори без фізичної присутності, що забезпечує інтерактивну взаємодію, дозволяють залучати учасників з різних часових поясів та підтримувати динамічний обмін інформацією в реальному часі.

Мобільні додатки та менеджери WhatsApp, Telegram, Viber, Messenger, Zoom, Google Meet виступають засобом безпосередньої

комунікації для клієнтів та партнерів через смартфони. Інтернет-телефонія дозволяє здійснювати голосові та відеоконтакти через інтернет, що дозволяє забезпечують оперативну комунікацію, економію на міжнародних дзвінках і можливість проведення переговорів у реальному часі.

CRM-системи є стратегічним інструментом цифрових комунікацій, що дозволяє суб'єктам господарювання автоматизувати взаємодію з клієнтами, оптимізувати процеси продажу, обробки запитів та управління лояльністю. Вони забезпечують централізоване управління інформацією, підвищують ефективність маркетингових кампаній та дозволяють детально аналізувати поведінку споживачів. Недоліками CRM-систем є високі витрати на впровадження та обслуговування системи, а також складність у її інтеграції через можливий супротив персоналу та необхідність навчання користувачів [2, с. 4].

Висновок. Цифрові комунікації, зокрема веб-сайти, соціальні мережі, електронна пошта, віртуальні конференції, мобільні додатки, інтернет-телефонія, повідомлення в месенджерах, CRM-системи є ключовим елементом сучасної діяльності суб'єктів господарювання. Вони забезпечують ефективну взаємодію з клієнтами, партнерами та внутрішніми підрозділами, сприяючи розвитку маркетингу, брендування, стратегічного управління та інноваційної діяльності, а також формуючи основу для інтеграції цифрових технологій у всі рівні бізнес-процесів, що робить їх невід'ємною складовою конкурентоспроможності підприємств у сучасній економіці.

Література:

1. Анісімова О.М., Лукаш Г.П., Формування системи документно-інформаційного забезпечення в умовах цифрових комунікацій. *Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень*, 2023. Вип. 1. С. 9–11.
2. Осокін М.Г., Осокіна А.В. Цифрові комунікації в системі управління бізнесом. *Економіка та суспільство*, 2024. Вип. 64. С. 1–8.
3. Петько С. Теоретичні основи цифрової трансформації суб'єктів господарювання. *Економіка та суспільство*, 2023. № 47.

DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-55> (дата звернення: 08.11.2025).

4. Портал Дія.Бізнес. URL: <https://diia.gov.ua/news/portal-diyabiznes> (дата звернення: 08.11.2025).

5. Ярема І. Теоретико-методологічні основи поняття «цифрова комунікація». *Вісник Книжкової палати*. 2022. № 2. С. 47–52.

НАПРЯМ 2. ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Мартиненко А.Є.

студентка,

Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана

DOI: <https://doi.org/10.36059/978-966-397-564-1-10>

МЕТОДОЛОГІЯ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

В сучасних економічно нестабільних та турбулентних умовах, підкріплених військовими діями в Україні, підприємства стикаються з проблемами в організації ефективної системи управління. Відповідно до дослідження, яке було проведене ООН [1], у 65 % – мікро, малих та середніх підприємств спостерігається скорочення доходів, у 42 % – збільшення логістичних витрат та на забезпечення системи постачання. В той же час, лише 40 % компаній застосовують в своїй діяльності автоматизовані системи ведення обліку та контролю (ERP/CRM). Такі факти впливають на появу проблем в обліку та контролі витрат, а також контроль фінансовими ресурсами та підприємства в цілому. Питання організації та методології обліку за центрами відповідальності набувають дедалі більшої відповідальності.

Дослідженням ведення обліку за центрами відповідальності займалися такі зарубіжні вчені: Л. Розіяд, С. Тріснанінгсі, А. Хамід, Ч. Хорнгрен та ін. [2–5]. Їх наукові роботи були спрямовані на організацію системи відповідальності за обліком та контролем витрат, формування бюджетів витрат та прийняття управлінських рішень. В Україні питаннями ведення обліку витрат за центрами відповідальності займалися: Н.В. Андрєєва, Н.В. Винниченко, О.О. Мірошніченко, А.Я. Семенців, Л.В. Яловега. Вони досліджували сутність та класифікацію витрат та центрів

відповідальності, визначали методи контролю витрат для різних видів економічної діяльності [6–8].

Ведення обліку за центрами відповідальності базується на організації центрів відповідальності. Ними являються структурні центри відповідальності або інші організаційні одиниці підприємства, в рамках яких ведеться облік доходів, витрат та фінансових результатів [8, с. 34]. Приклад організації на підприємстві центрів відповідальності, що стає основою для здійснення ведення обліку наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Класифікація центрів відповідальності та основні показники ефективності

Тип центру відповідальності	Призначення	Основна відповідальність	Показники (KPI)
Центр витрат	Контроль витрат	Витрати центру відповідальності	Відхилення фактичних витрат від бюджету, економія ресурсів, коефіцієнт використання ресурсів
Центр доходів	Генерація доходів	Доходи центру відповідальності	Обсяг продажів, виконання плану доходів, темп зростання доходів
Центр фінансових результатів	Контроль прибутковості	Доходи, витрати, фінансові результати центру відповідальності	Прибуток/збиток підрозділу, рентабельність продажів, маржинальна рентабельність
Центр інвестицій	Ефективність використання ресурсів	Доходи, витрати та інвестиції	ROI (рентабельність інвестицій), ROA (рентабельність активів), EVA (економічна додана вартість)

Джерело: складено автором

Методологія ведення обліку за центрами відповідальності включає кілька основних етапів. Спочатку визначаються центри

відповідальності – структурні одиниці, які відповідають за витрати, доходи, прибуток або інвестиції. Далі здійснюється розподіл витрат і доходів між центрами, з урахуванням прямих і непрямих складових. Наступним етапом є встановлення основних показників ефективності (KPI), що дають змогу оцінити результативність діяльності кожного центру. На основі зібраних даних формується управлінська звітність, яка використовується для аналізу, контролю та прийняття управлінських рішень.

У процесі впровадження системи ведення обліку виникають низка проблем. По-перше, відсутність єдиного підходу до класифікації центрів ускладнює стандартизацію та порівняння результатів між підрозділами або підприємствами, що потребує внутрішніх методичних рекомендацій та інтеграції кращих міжнародних практик.

По-друге, визначення KPI та міжцентрових взаємозв'язків залишається проблемним; неправильний розподіл витрат і доходів ускладнює оцінку результативності та може призвести до неоптимальних управлінських рішень. Рішенням є використання автоматизованих систем бухгалтерського ведення обліку та методів розподілу непрямих витрат.

По-третє, низький рівень автоматизації та обмежена кваліфікація персоналу знижують точність і швидкість обробки даних; інвестиції в інформаційні системи та навчання співробітників підвищують оперативність і якість управлінської звітності.

По-четверте, поведінка керівників може впливати на роботу центрів відповідальності, а недостатня зацікавленість менеджерів може призводити до слабого контролю витрат або стимулювання доходів. Вирішенням є система мотивації та винагород, пов'язана з результатами підрозділів, а також регулярний моніторинг ефективності керівників.

Отже, результати проведеного дослідження свідчать, що ведення обліку фінансових результатів за центрами відповідальності залишається ефективним інструментом управлінського контролю. Ефективність управління центрами відповідальності дозволяє підвищити прозорість витрат і доходів та оцінити в цілому результативність діяльності центру.

Подолання основних проблем можна досягнути також шляхом впровадження регулярного моніторингу фінансових результатів, аналізу фінансових та інших показників та коригування стратегій, а також стандартизації методів, цифрової автоматизації, розвитку систем мотивації та регулярного моніторингу діяльності, що забезпечує підвищення фінансової ефективності та стійкості підприємств.

Література:

1. United Nations Development Programme. Assessment of the Impact of the War on Micro-, Small- and Medium-Sized Enterprises in Ukraine. Kyiv: United Nations Development Programme in Ukraine, 2024. 85 p. URL: <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-02/undp-ua-assessment-war-impact-enterprises-ukraine.pdf>.
2. Anthony R.N., Govindarajan V. Management Control Systems, 13th Edition. McGraw-Hill Education, 2020. P. 816.
3. Hameed A.M. Accounting Based on Responsibility Centers and Their Role in Reducing Costs. *World Economics and Finance Bulletin*. 2023. Vol. 27. URL: <https://scholarexpress.net/index.php/wefb/article/view/3323>.
4. Horngren C.T., Sundem G.L., Stratton W.O., Burgstahler D., Schatzberg J. Introduction to Management Accounting, 16th Edition. Pearson, 2019. P. 54.
5. Rosyidah L., Trisnarningsih S. The Role of Responsibility Accounting in Cost Control in Some Sectors: Literature Review. *International Journal of Economics, Management and Accounting*. 2024. Vol. 2 (1). P. 01–12 DOI: <https://doi.org/10.61132/ijema.v2i1.287>.
6. Мірошніченко О.О., Винниченко Н.В., Андрєєва Н.В. Розвиток ведення обліку за центрами відповідальності в системі контроль підприємством. *Economy and Society*. 2021. №14. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/423>.
7. Семенців А.Я. Управлінський ведення обліку витрат енергопостачальних підприємств України у контексті функціонування центрів відповідальності. *Regional Economy*. 2024. №3 (113). С.124–130. DOI: <https://doi.org/10.36818/1562-0905-2024-3-11>.
8. Яловега Л.В. Ведення обліку і контроль за центрами відповідальності. Дис. ... канд. екон. наук. Київ, 2020. URL: <https://dspace.pdau.edu.ua/items/67eed468-952d-4f81-b1d7-fbe2009c0da3>.

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Аграрний сектор відіграє важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки країни відповідно на національному та глобальному рівні. Сільське господарство зазнало багато викликів спричинених воєнним станом. Порушення логістики, ризику втрати активів та зменшення доступу до фінансових ресурсів змусило керівників вести бізнес в нових умовах.

Основні цілі для інвестування є отримання прибутку, збереження капіталу або досягнення соціальної сфери. В сільському господарстві виникають свої особливості для відтворення родючості земель, забезпечення функціонування біологічних організмів, соціальний захист та забезпечення нормальних умов життя сільського населення. Інвестування фермерських господарств є досить низькою. Основними джерелами інвестування є власні заощадження, ресурси та кошти [1, с. 22].

Готовність інвесторів вкладати свої кошти, особливо в розвиток сільського господарства, залежить від політичної ситуації в країні, юридичних умов, соціальних, економічних та інвестиційного клімату в регіоні. Аграрне виробництво необхідне для задоволення потреб населення продуктами харчування та потреб промисловості в сировині, від цього залежить продовольча безпека держави.

Фермерське господарство, як об'єкт інвестування, формується під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів. Зовнішні фактори, які впливають на інвестування: недосконала нормативно-законодавча база, корупція, військові дії на території країни. Внутрішні фактори – це природне розташування фермерського господарства, матеріально-

технічна база, спеціалізація виробництва, кадровий склад, родючість та склад ґрунтів [4, с. 212].

Фермерські господарства ведуть свою діяльність, яка призводить до скорочення потреб в основних засобах. Причини цьому є застаріла техніка, яка не може забезпечити необхідний рівень ефективного господарювання.

Найбільш привабливим для інвестицій в фермерських господарствах є виробництво рослинництва:

- виробництва тваринництва є капітало- та трудомістким процесом;

- продукція рослинництва краще зберігати та транспортувати і реалізовувати, тобто відбувається швидка віддача вкладених коштів;

- сезонність виробництва, дає можливість фермерам займатися іншими видами діяльності.

Розмір фермерського господарства тісно пов'язаний з спеціалізацією. Відповідно до розмірів земельних ділянок фермер може сам обирати напрямок своєї діяльності, щоб в подальшому отримувати максимальний прибуток [5, с. 49].

Інвестиційна діяльність в Україні за останні роки формується, в основному, за рахунок власних коштів підприємства та організації (в середньому на 65% їх обсягу). Іноземні інвестори не проявляють великої зацікавленості до інвестиційних проектів у сільськогосподарське виробництво через несприятливий інвестиційний клімат. Як правило, на державному рівні це відбувається до 5%, не відпрацьована державна підтримка та інвестиційний клімат із залученням інвестицій [3].

Інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) можуть здійснюватися за рахунок джерел фінансування:

- кошти державного бюджету;
- кошти місцевих бюджетів;
- кредити банків та їх позики;
- кошти іноземних інвесторів;
- кошти вітчизняних компаній та фондів;
- кошти різних підприємств і організацій;
- інші джерела фінансування.

Підприємства, які виробляють продукцію сільського господарства отримують переважно інвестиції з власних джерел. Виникають ризики з отримання кредиту від банку та високою ціною. Проблеми, які можуть виникнути – відсутність законодавчих гарантій, фінансова нестабільність, низька ефективність управління. Все це зменшує можливості для додаткового фінансування (табл. 1).

Таблиця 1

Обсяг і структура капітальних інвестицій у сільське господарство України за джерелами надходження

Рік	Усього джерел		У тому числі за рахунок					
			Власних коштів підприємств		Кредитів банків		Інших джерел	
	млн., грн	%	млн., грн	%	млн., грн	%	млн., грн	%
2019	58,6	100,0	53,2	90,9	5,0	8,6	0,3	0,51
2020	50,1	100,0	45,5	90,8	4,4	8,7	0,2	0,46
2021	68,0	100,0	61,8	90,9	6,1	8,9	0,1	0,13
2022	49,6	100,0	46,1	92,9	3,5	7,1	0,0	0,04
2023	63,8	100,0	60,8	95,4	2,9	4,6	0,0	0,03
2024	74,3	100,0	69,7	93,8	4,6	6,2	0,0	0,0
2024 р. до 2019 р., +/-	15,7	–	16,5	2,9	-0,4	-2,4	-0,3	-0,51

Джерело: складено на основі [2]

Як бачимо найбільшу частку серед джерел фінансування припадає на власні кошти підприємства (90–94%), а кредити банків значно менше. Отже не дивлячись на те, що в період військової агресії в Україні були вкладання інвестицій в розвиток сільського господарства.

В процесі дослідження ми виокремили позитивні та негативні моменти впливу іноземних інвестицій на розвиток фермерського господарства (табл. 2).

Особлива спеціалізація фермерського виробництва впливає на формування інвестиційної привабливості, підвищує продуктивні праці та набагато ефективніше використання новітньої техніки і земельних ресурсів. Для більшості вітчизняних підприємств основним і надійним джерелом

інвестицій є власні кошти, а для більш надійного фінансового забезпечення є залученні кошти з державного і місцевих бюджетів. Найбільш привабливою галуззю аграрного сектору у виробництві є рослинництво. За рахунок держаної підтримки створення відповідних умов для оподаткування, доступних кредитів, необхідних дотацій та субсидій сільське господарство не зможе ефективно розвиватися.

Таблиця 2

Вплив іноземних інвестицій на розвиток фермерського господарства

Вплив іноземних інвестицій на розвиток фермерського господарства	
<p><i>Позитивні:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - використання іноземного досвіду управління; - збільшення обсягу капітальних вкладень; - використання сучасних технологій; - підвищення рівня зайнятості населення; - іноземні інвестиції не є тягарем для державного боргу, а навпаки є засобом його погашення; - інтеграція української економіки до світової завдяки виробництву науково-технічних досліджень. 	<p><i>Негативні:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - збільшення залежності господарства від іноземного капіталу; - переміщення частки прибутку за кордон; - вивезення сировини за кордон; - екологічна проблема.

Література:

1. Демчук Н. І., Кисельова М. С. Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств. *Агросвіт*. 2016. №24. С. 21–26
2. Державна служба статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>
3. Попова О. П., Коцюбинська Л. М., Скубій О. А. Інвестиційна діяльність в сільському господарстві в сучасних умовах. *Економіка та суспільство*. 2023. №54. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-49>
4. Притул Н. М. Особливості інвестиційної привабливості фермерських господарств України. *Держава та регіони*. 2012. №2 (65). С. 211–217
5. Спаський Г. В. Інвестиційна діяльність у сільськогосподарських підприємствах Закарпатської області. *Економіка АПК*. 2018. №7. С. 47–55

НАПРЯМ 3. ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Цвірова В.В.

*кандидат економічних наук, здобувач,
Воєнна академія імені Євгенія Березняка*

DOI: <https://doi.org/10.36059/978-966-397-564-1-12>

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВИХ ВИТРАТ ЯК ЧИННИКА ПРОДУКУВАННЯ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ

Формалізація військових витрат повинна стати складовою частиною побудови сучасної інституційної архітектури держави. У контексті російської повномасштабної збройної агресії для України питання оптимальної алокації бюджетних ресурсів у оборонній сфері набуває першочергового значення. Традиційно військові витрати розглядаються через призму їх альтернативної вартості, що зумовлює необхідність вибору між потребами в забезпеченні безпеки та фінансуванням інших суспільних пріоритетів [1, с. 1131]. З економічної точки зору формалізація військових витрат виступає механізмом, що підвищує ефективність державних інституцій в процесі продукування чистого суспільного блага – національної безпеки. Насамперед, мова йде про забезпечення більш високої граничної віддачі від бюджетних асигнувань, що досягається мінімізацією трансакційних витрат, оптимізацією алокації ресурсів та подоланням суспільних моральних ризиків.

З точки зору економічної теорії національна безпека розглядається в якості абсолютного суспільного блага, оскільки їй властиві дві унікальні ключові характеристики: неконкурентність (споживання блага безпеки одним індивідом не зменшує його доступності для інших) та неможливість обмеження (доступ до цього блага є загальним для всіх громадян держави) [2, с. 148]. Володіння цими характеристиками зумовлює

так званий «провал ринку», оскільки приватний сектор без держави неспроможний забезпечити захищеність національних інтересів. Держава продукує дане благо через мобілізацію суспільних ресурсів, тому центральним питанням економіки оборони стає ефективність трансформації фіскальних ресурсів у реальну безпеку.

В якості робочої гіпотези приймаємо, що оптимальний рівень військових витрат досягається тоді, коли гранична норма заміщення між безпекою та суспільними пріоритетами відповідає зворотній граничній продуктивності витрат на оборону. Для побудови моделі використаємо відповідні статистичні дані для України (2013–2024 рр.).

Оскільки ми маємо часовий ряд для однієї країни (12 спостережень), базова модель спрощується до OLS-регресії з трендом (замість розгляду фіксованих ефектів) [3, с. 1336].

Для емпіричної перевірки припущення використовуємо нелінійну регресію:

$$HDI_t = \beta_0 + \beta_1 MilExp_t + \beta_2 (MilExp_t)^2 + \beta_3 \ln(GDP_{pc,t}) + \beta_4 Educ_t + \beta_5 Health_t + \gamma t + \varepsilon_t \quad (1)$$

де: $t = 1, 2, \dots, 12$ відповідає рокам періоду 2013–2024 рр.; HDI_t – Індекс людського розвитку (UNDP); $MilExp_t$ – військові витрати у % від ВВП (SIPRI); $GDP_{pc,t}$ – ВВП на душу населення (World Bank); $Educ_t$ – охоплення населення середньою освітою, % (UNESCO); $Health_t$ – очікувана тривалість життя, роки (WHO); γt – лінійний тренд (враховує фактор війни та демографічні зміни); ε_t – похибка.

Гіпотези: $\beta_1 > 0$ – позитивний ефект; $\beta_2 < 0$ – ефект витіснення; $MilExp_t = -\frac{\beta_1}{2\beta_2}$.

Вихідні статистичні дані подані в Таблиці 1 (відповідні значення 2014–2020 рр. в моделі враховані, однак внаслідок майже повної тотожності даних не відображені).

Результати побудови регресії подано в Таблиці 2.

Оптимальний рівень:

$$MilExp_t = -\frac{\beta_1}{2\beta_2} = -\frac{0,012}{2 \times (-0008)} = 0,075 \quad (2)$$

Таблиця 1

Вихідні статистичні дані для побудови моделі

Рік	HDI_t	$MilExp_t, \%$	$GDP_{pc,t}, USD$	$Educ_t, \%$	$Health_t$ (роки)
2013	0,747	2,43	4085	98,4	71,47
2021	0,773	5,92	4763	94,2	72,05
2022	0,734	24,3	4200	93,5	72,05
2024	0,730	34,0	5800	92,5	73,5

Джерело: [4–7]

Таблиця 2

OLS-регресія, (Україна 2013–2024 рр.)

Змінна	Коефіцієнт	Ст. помилка	p-value	Інтерпретація
const	0,512	0,089	<0,001	Базовий рівень HDI_t за нульових витрат
$MilExp_t$	+0,012	0,005	0,04	+1 п.п. витрат → +0,012 за нульових витрат, позитивний ефект
$(MilExp_t)^2$	-0,0008	0,0003	0,03	Квадратичний спад: корисність ефекту зменшується
$\ln(GDP_{pc,t})$	+0,045	0,012	0,008	1% зростання $GDP_{pc,t}$ → +0,00045 HDI_t (незначимо)
$Educ_t$	+0,002	0,001	0,12	1% охоплення → +0,002 HDI_t (незначимо)
$Health_t$	+0,008	0,004	0,06	+1 рік життя → +0,008 HDI_t (гранично значимо)
γt	-0,001	0,0004	0,020	Щорічний спад HDI_t на 0,001 (демографічні фактори та війна)
$R^2 = 0,92 ; F = 18,4 (p < 0,01)$				

Джерело: побудовано авторкою на основі: [8]

Виходячи з результатів (2), максимум HDI_t досягається при досягненні 7,5 % від обсягів ВВП.

У період з 2013 – 2021 рр. військові витрати складали менше 7% ВВП, що не забезпечувало потреб ключового суспільного блага – національної безпеки.

У період з 2013–2021 рр. військові витрати перевищили 24% ВВП, маємо ефект витіснення, однак за стабільних обсягів зовнішньої допомоги ситуація залишатиметься керованою.

Таким чином, інвестування в інституційні реформи у сфері управління оборонними фінансами має позитивний вплив не лише на зміцнення обороноздатності держави, але й на загальний економічний розвиток та добробут, трансформуючи військові витрати на інвестиції у стабільність та безпеку майбутніх поколінь. Економічні механізми їх формалізації безпосередньо продукують низку суспільних благ: ефективна організаційно-фінансова алокація означає більш сучасне озброєння, краще технічне забезпечення та ефективнішу логістику на одиницю витрат. Раціональне управління одним з найбільших статей бюджету запобігає макроекономічним диспропорціям, сприяє довгостроковому плануванню та залученню прямих іноземних інвестицій. Довіра до держави є нефінансовим активом, який знижує витрати на координацію дій у суспільстві та підвищує легітимність влади.

Література:

1. Maizels A., Nissanke M. The determinants of military expenditures in developing countries. *World Development*. 1986. Vol. 14, № 9. P. 1125–1140.
2. Leffler M. National security. *The Journal of American History*. 1990. Vol. 77, № 1. P. 143–152.
3. Durlauf S., Phillips P. Trends versus random walks in time series analysis. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*. 1988. P. 1333–1354.
4. Ukrstat. Publications. URL: <https://stat.gov.ua/en/publications>. (дата звернення: 11.11.2025).
5. World Bank. World Bank open data. URL: <https://data.worldbank.org/>. (дата звернення: 13.11.2025).
6. Stockholm International Peace Research Institute. SIPRI arms transfers database. URL: <https://www.sipri.org/databases/armstransfers>. (дата звернення: 13.11.2025).
7. International Monetary Fund. Access to economic and financial data. URL: <https://data.imf.org/en>. (дата звернення: 13.11.2025).
8. Statsmodels.regression.linear_model.OLS. URL: https://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.regression.linear_model.OLS.html. (дата звернення: 14.11.2025).

НАПРЯМ 4. МЕНЕДЖМЕНТ

Будяківський І.В.

*здобувач магістерського рівня вищої освіти,
Поліський національний університет*

DOI: <https://doi.org/10.36059/978-966-397-564-1-13>

УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕНЕДЖМЕНТІ ОРГАНІЗАЦІЙ

Сучасні організації функціонують у динамічному цифровому середовищі, де якість та ефективність комунікацій стають критичними чинниками результативності управління. Цифрові комунікаційні технології забезпечують безперервний рух інформації, оперативне ухвалення рішень, координацію роботи персоналу та взаємодію з зовнішніми стейкхолдерами. Проте зростання складності цифрових платформ і комунікаційних потоків висуває вимогу створення аналітичних систем, здатних системно оцінювати ефективність цих технологій.

Управління формуванням таких систем передбачає проектування, впровадження та постійний розвиток інструментів, що дозволяють перетворювати інформаційні дані на аналітичні висновки та рекомендації для менеджменту. Аналітичні системи розглядаються як комплексна платформа, що включає інструменти збору, візуалізації, оцінювання та прогнозування комунікаційних процесів [3].

Ефективність комунікаційних технологій у менеджменті визначається низкою якісних і кількісних параметрів: швидкістю передачі інформації, повнотою та точністю комунікаційних потоків, рівнем інтегрованості комунікацій у бізнес-процеси, впливом на продуктивність праці, а також економічною результативністю. Сучасні організації збирають великі масиви даних з корпоративних месенджерів, CRM-систем, електронної

пошти, внутрішніх порталів тощо, а аналітична система дозволяє структурувати ці дані та автоматизувати їх обробку.

Таблиця 1

Етапи формування аналітичної системи оцінки ефективності комунікаційних технологій

Етап	Зміст робіт	Очікувані результати
Діагностика	Оцінювання поточного стану комунікацій, інфраструктури, каналів та потоків інформації	Визначення проблем, потреб та вихідних умов
Проектування	Розробка моделі аналітичної системи, визначення модулів, методів аналізу та індикаторів	Структурна схема, технічне завдання, обрані методики
Впровадження	Налаштування інструментів збору даних, інтеграція з цифровими платформами, запуск модулів	Функціонуюча система первинної аналітики
Тестування	Перевірка точності обробки даних, узгодженості модулів, стабільності роботи	Звіт тестування, усунуті недоліки
Моніторинг	Постійне відстеження ефективності, оновлення моделей та аналітичних сценаріїв	Оптимізація роботи системи, рекомендації менеджменту

Джерело: розроблено автором на основі [4]

Під час формування аналітичної системи важливо дотримуватися принципів адаптивності, масштабованості та інтегрованості. Система має бути здатною працювати з великими масивами даних, автоматично визначати закономірності, генерувати управлінські інсайти та надавати керівництву зручну візуалізацію результатів.

Сучасні інструменти – Business Intelligence, машинне навчання, контент-аналіз, предиктивна аналітика – відкривають можливість проводити глибокий аналіз комунікаційних процесів та прогнозувати їх ефективність. Інтеграція таких рішень у менеджмент забезпечує прозорість комунікацій, підвищує їх керованість і сприяє оптимізації управлінських процесів [1].

Таким чином, аналітичні системи оцінки ефективності комунікаційних технологій є важливою складовою сучасного менеджменту. Вони надають організаціям інструменти для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, підвищують

якість внутрішньої взаємодії та сприяють стратегічному розвитку.

Аналітична система оцінювання ефективності комунікаційних технологій складається з кількох взаємопов'язаних модулів.

Рис. 1. Узагальнена модель аналітичної системи

Джерело: розроблено автором на основі [2]

Модель відображає логіку руху даних: від збору інформації – до її перетворення у корисні управлінські інсайти. Кожен модуль виконує окрему функцію, але всі разом формують єдину систему підтримки управлінських рішень. Управління формуванням аналітичної системи передбачає низку ключових дій: діагностику стану комунікаційної інфраструктури, розроблення концептуальної моделі системи, вибір інструментів збору й аналізу даних, інтеграцію системи з наявними цифровими платформами, проведення тестування та подальший моніторинг її ефективності [5].

Впровадження аналітичних систем в організаціях базується на таких принципах:

- цифрова інтегрованість – синхронізація аналітики з корпоративними платформами (CRM, ERP, HRM);

- адаптивність – здатність системи масштабуватися відповідно до обсягу комунікацій;
- прозорість – можливість менеджерів швидко отримувати актуальні дані;
- безперервний розвиток – регулярне оновлення показників та моделей аналізу.

На практиці формування аналітичної системи залежить від цифрової зрілості підприємства, кваліфікації персоналу, доступності сучасних технологій обробки даних і рівня готовності організації впроваджувати зміни.

Аналітичні системи оцінки ефективності комунікаційних технологій є ключовим інструментом сучасного менеджменту. Вони дозволяють підвищити прозорість, керованість і прогнозованість комунікаційних процесів, оптимізувати використання ресурсів та покращити якість управлінських рішень. Управління формуванням таких систем повинно здійснюватися комплексно, із застосуванням сучасних методів аналітики, інтеграцією цифрових платформ і розвитком компетентностей персоналу.

Література:

1. Грицина Н. В. Цифрові комунікації в управлінні організаціями: сучасні підходи та інструменти. Київ: КНЕУ, 2021.
2. Іванченко С. В. Аналітичні системи в менеджменті: концепції та практики впровадження. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2022.
3. Ковальчук О. М. Управління ефективністю внутрішніх комунікацій у цифровій організації. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2023.
4. Маркова Т. Є. Цифрова трансформація комунікаційних процесів у сучасних підприємствах. Дніпро: НМетАУ, 2020.
5. Національний інститут стратегічних досліджень. *Аналітичні підходи до оцінювання цифрових комунікацій в організаціях*. Київ, 2021.

Закорчемна О.Я.

аспірант,

Національний університет «Львівська політехніка»

Науковий керівник: Харчук В.Ю.

доктор економічних наук, професор,

професор кафедри менеджменту

і міжнародного підприємництва,

Національний університет «Львівська політехніка»

DOI: <https://doi.org/10.36059/978-966-397-564-1-14>

**ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ
«ЦИФРОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ»
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ**

В умовах інтенсивного розвитку цифрових інструментів та появі нових викликів й загроз, пов'язаних із турбулентним бізнес середовищем, актуалізується проблематика дослідження релевантних компетентностей працівників, здатних відповідати як актуальним потребам ринку, так і швидко освоювати та працювати з цифровими інструментами.

Загальновідомо, що цифрова компетентність працівника є видовим поняттям самої компетентності як такої [4]. Найчастіше, її окреслюють як динамічну сукупність знань, умінь, навичок, поглядів, що дає змогу, тому, хто її використовує, у випадку цифрової компетентності на високому рівні, критично, відповідально взаємодіяти з цифровими технологіями для того, щоб вирішувати робочі питання [10; 1]. Варто зазначити, що на сьогодні цифрова компетентність є вищим щаблем, якого варто досягати працівнику, аніж це вимагає стандарт, до прикладу «цифрової грамотності» (digital literacy), коли достатньо володіти «комп'ютерною абеткою» та користуватися стандартним програмним забезпеченням [10].

На думку дослідників та практиків [11] цифрова компетентність є збірним поняттям, яке складають інші: комп'ютерна, інформаційна, медіаграмотність, вміння вести комунікацію, співпрацю в інформаційному просторі, створювати

цифровий контент, захищати персональні дані та інші питання кібербезпеки.

Варто звернути увагу, що поняття цифрової компетентності є елементом ширшого – «інформаційно-комунікаційної компетентності» [11]. Так, Законом України «Про освіту» [10] визнано інформаційно-комунікаційну компетентність як одну з ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності. До того ж, відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України [9], зокрема у межах цілей діяльності згаданого органу влади акцентовано на праві громадянина України набувати цифрових навичок за власною волею, що підвищить рівень цифровізації держави. Міністерство цифрової трансформації започаткувало національний проект з цифрової грамотності [5] «Дія. Цифрова освіта», основною метою якого є навчити 6 млн. українців цифровій грамотності за 3 роки.

Варто згадати їхній документ «Опис рамки цифрової компетентності для громадян України», створений на базі європейської концептуально-еталонної моделі цифрових компетентностей для громадян DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens [8]. У визначенні термінів українського варіанту подано, що *цифрова компетентність є інтегральною характеристикою особистості, що у динаміці поєднує і знання, і вміння, навички, а також ставлення щодо використання цифрових технологій для спілкування, чи власного розвитку, або ж навчання, роботи, участі в суспільному житті, відповідно до сфери компетенцій, належним чином (безпечно, креативно, критично, відповідально, етично). Цифрова компетентність дає змогу виконувати комплексні завдання в цифровому середовищі, що відрізняється від цифрової навички, яка означає змогу виконувати певну навчену, завчену дію з використанням цифрових технологій впевнено, з належною точністю і швидкістю, яка з часом повторюється так часто, що стає автоматичною.*

Цікавим є те, що на сьогодні в Україні вже приділено чимало уваги сприянню розвитку таких компетентностей. Зокрема, на веб сайті Дія [6] можна пройти тест на визначення свого рівня цифрової компетентності як звичайного громадянина, так і

певного працівника (для державних службовців, підприємців, педагогічних та науково-педагогічних працівників, а також працівників сфери охорони здоров'я). Доступні також освітні серіали про основи кібергігієни, нові цифрові професії та ін.

Зважаючи на те, що цифрова компетентність є ширшою за базове розуміння комп'ютера, працівники, які володіють на належному рівні цією компетентністю позитивно сприяють веденню бізнесу в сучасних умовах. Це варто розуміти директорам, HR-фахівцям та самим працівникам, розробляючи стратегію компанії, щоб на локальному рівні деталізувати SMART-цілі, синхронізуючи їх з українською та європейською рамкою цифрових компетентностей.

Цифровим компетентостям надано чимало увагу в наукових публікаціях, що стосуються такої категорії працівники як педагоги [7; 12; 13]. Це має сенс, оскільки педагогічні працівники є тими, хто може якісно навчити інших цифровим вмінням, якщо первинно володітимуть ними самі.

Цифрові компетентності є засобом та самоціллю для отримання однозначно потрібної здатності бути затребуваним і корисним у сучасних та створених у майбутньому роботах. Так, світовий економічний форум у 2025 році дав дороговказ для вдосконалення [3], зокрема і компетентностей працівників, щоб ті були конкурентними в роботах майбутнього. Звіт, який було зроблено на основі використання Big Data, що також є складником цифрових компетентностей вказує на інші навички, потрібні для майбутнього ринку праці. За даними звіту 40-50% навичок зазнають змін до 2030 року [3]. Зважаючи на аналогічний звіт 2016 року та порівнюючи його з фактичними результатами на місці праці, констатуємо, що працівники адаптуються до нових вимог та здобувають нові вміння [2]. Навчання не зупиняється. Роботодавцям, як і працівникам пропонують сфокусуватися на довгострокових стратегіях навчання. Головне – навчитися, як вчитися цифровим компетентостям, які ще не з'явилися, використовуючи за аналогією ті, що є.

Згідно зі Звітом [3] Серед фундаментальних навичок, потрібних роботодавцю на місці праці на шостому місці стоїть

стандарт – цифрова грамотність, на одинадцятому – використання штучного інтелекту та великих даних, сімнадцятому – робота у мережі та забезпечення кібербезпеки, вісімнадцятому – вміння в дизайні та користувацький досвід, двадцять третьому – програмування. Перелічені навички доповнюють і становлять, згідно зі звітом, технологічні, що разом складають цифрові компетентності. Саме вміння використовувати штучний інтелект і великі дані, працювати у мережі та забезпечення кібербезпеки, технологічну грамотність вважають такими, що будуть змінювати загальну структуру, зростаючи більше за всі інші вміння: на 87%, 70%, 68% відповідно [3].

Серед секторів, де задіяні працівники, що мають володіти високим рівнем цифрових компетентностей вказано сектори виробництва та інфраструктури, фінансів та бізнес-послуг, комунікацій та технологій, енергетики та ресурсів, а також соціальних та громадських послуг [3].

З розвитком технологій, місць праці прогнозовано, що кількість цих сфер зростатиме, а тому здобуття цифрових компетентностей буде безперервним та динамічним.

На підставі вищенаведеного аналізу, висновуємо, що поняття «цифрові компетентності» змінювалися і доповнювалися з часом. Щоразу теоретики додавали до його змісту щось нове, чи видозмінювали старі ознаки, щоб ті відповідали сучасним умовам ведення бізнесу. Розуміємо, що давши визначення поняттю, обмежуємо його. Тому подаємо ключові ознаки, які складають сучасне бачення на це поняття. Цифрові компетентності складаються з цифрових знань, вмінь, навичок, погляду на те, як їх використовувати, які цінності плекати та яких цілей досягати з їхньою допомогою.

Література:

1. SoftDeCC. Digital competencies for employees: Significance of training digital competencies. URL: <https://www.softdecc.com/en/references/library/digital-competencies-for-employees.html?hl=uk-UA> (дата звернення: 11.09.2025)
2. The Future of Jobs Report 2016. World Economic Forum. 2016. URL: <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-2016/> (дата звернення: 11.09.2025)

3. The Future of Jobs Report 2025. World Economic Forum. 2025. URL: <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2025/> (дата звернення: 11.09.2025)
4. Генсерук Г. Р. Цифрова компетентність як одна із професійно значущих компетентностей майбутніх учителів. *Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету*. 2019. Вип. 6. С. 8–16.
5. Дія. Цифрова освіта / Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. URL: <https://odma.edu.ua/diya-czyfrova-osvita/> (дата звернення: 11.09.2025)
6. Дія.Освіта : Національна освітня платформа актуальних знань та навичок. Міністерство цифрової трансформації України. URL: <https://osvita.diia.gov.ua/> (дата звернення: 11.09.2025)
7. Козяр М. М., Козяр О. М. Цифрова компетентність учителя. Київ : Ін-т цифровізації освіти НАПН України, 2022. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/731095/1/ЦИФРОВА%20КОМПЕТЕНТНІСТЬ%20вчителя_%202022.pdf
8. Опис рамки цифрової компетентності для громадян України : DigCompUA for Citizens 2.1. Київ : Дія. Цифрова освіта, 2021. URL: https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/3/mintsifra-oprilyudnyue-ramku-tsifrovoi-kompetentnosti-dlya-gromadyan/OP%20ЦК.pdf?hl=uk-UA (дата звернення: 11.09.2025)
9. Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 471. Урядовий кур'єр. 2020. № 118. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/471-2020-%D0%BF#Text> (дата звернення: 11.09.2025)
10. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 38–39, ст. 380. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> (дата звернення: 11.09.2025)
11. Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 167-р. Офіційний вісник України. 2021. № 23, ст. 1045. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text> (дата звернення: 11.09.2025)
12. Толочко С. В. Цифрова компетентність педагогів в умовах цифровізації закладів освіти та дистанційного навчання. *Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка*. 2021. № 13 (169). С. 28–35.
13. Цифрова компетентність вчителя нової української школи: 2024: інновації в умовах змін : монографія / за заг.ред. О.В. Овчарук. Київ: ІЦО НАПН України, 2024. 268 с.

DOI: <https://doi.org/10.36059/978-966-397-564-1-15>

ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ УКРАЇНСЬКИХ ІТ-АУТСОРСИНГОВИХ КОМПАНІЙ

Сучасна інвестиційна політика України формує не лише економічне середовище, а й задає логіку стратегічного мислення для ключових галузей, серед яких провідне місце займає ІТ-аутсорсинг [1].

Однак реальна ефективність такої політики вимірюється не лише показниками інвестиційного притоку чи обсягами ВВП, а ступенем її здатності трансформувати глибинні управлінські підходи в бізнесі [2].

У фокусі цих тез знаходиться аналіз взаємопосилення між державною інвестиційною політикою та трансформацією стратегічного менеджменту в ІТ-аутсорсингових компаніях України. На відміну від лінійних моделей впливу, сучасна реальність демонструє, що інвестиційна політика і стратегування компаній перебувають у системі зворотного зв'язку [3; 4].

З одного боку, держава формує сигнали через пільгові режими (Dii.City), освітні програми, інфраструктурні проекти. З іншого боку, компанії, трансформуючи свої стратегії (наприклад, переходячи від сервісних моделей до продуктових, або формуючи власні R&D), ініціюють потребу у зміні державних пріоритетів [5].

Ця динаміка формує адаптивно-рефлексивну систему: держава – ІТ-бізнес – економіка. Тут ключовою є трансформація логіки стратегування вітчизняних компаній: від імітаційних стратегій провідних ІТ компаній до архітектурного мислення, що базується на платформенній економіці, венчурному фінансуванні та експансії в глобальні екосистеми.

Стратегічні рішення вже не обмежуються ресурсним або проектним плануванням і вони охоплюють структуру цінності, інтелектуального капіталу та взаємодії зі стейкхолдерами.

Водночас держава повинна бути не тільки «надавачем стимулів», а й співрозробником стратегічних векторів. ІТ-компанії, що стають учасниками публічно-приватного діалогу, здатні переосмислювати і розширювати рамки інвестиційної політики, зокрема у питаннях венчурного капіталу, фінансування інновацій та захисту інтелектуальної власності. Приклади таких взаємодій уже простежуються в межах ініціатив TechBridge UK-Ukraine, проектів EBRD та запуску фондів підтримки стартапів [2].

Якщо ж зв'язок між державою та бізнесом відсутній, тоді процеси стратегування і політики відбуваються автономно, що веде до втрати актуальності інструментів державної підтримки і недовіри бізнесу.

Таким чином, ефективна інвестиційна політика повинна не просто реагувати, а формувати архітектуру стратегічного мислення вітчизняного ІТ-бізнесу. Це означає перехід до системи, де стратегія компанії та державна політика не тільки взаємопов'язані, а й є спільним процесом дизайну майбутнього економіки.

Отже, в умовах високої невизначеності, війни та глобальної цифровізації, майбутнє інвестиційної політики України знаходиться в площині у її здатності бути не тільки регулятором, а й креативним партнером стратегічного розвитку національних ІТ-компаній.

Розуміючи принципово нелінійний характер взаємозв'язку між державною інвестиційною політикою в галузі цифрових технологій запропонована автором концептуальна модель такого взаємозв'язку (дивись рисунок 1).

Якщо ІТ-компанії трансформують своє стратегування ізольовано (наприклад, лише на основі глобальних трендів або венчурного ринку), а держава реалізує політику без урахування цих змін, тоді:

1. інструменти політики стають неактуальними або неефективними (наприклад, пільги для аутсорсингу, тоді як компанії вже shift-нулися у продуктові моделі);
2. не формується довіра і співвідповідальність (компанії не бачать в політиці опори, а держава – в бізнесі союзника).

Рис. 1. Концептуальна схема взаємодії державної інвестиційної політики та трансформації стратегічного менеджменту українських ІТ-аутсорсингових компаній

Джерело: розроблено автором

Інвестиційна політика, побудована за принципом гнучкої взаємодії з трансформаційними стратегіями ІТ-компаній, стає не просто фоном економічного розвитку, а ко-дизайнером стратегічного мислення галузі.

У свою чергу, зміна логік стратегування в компаніях (від контрактного аутсорсингу до інноваційних екосистем) здатна

впливати на саму структуру політики, підштовхуючи державу до створення адаптивних інституційних рамок. Взаємопосилення цих процесів забезпечує синергію у створенні національної цифрової економіки.

Література:

1. Байтєльман Я. ІТ-бізнес в Україні: виклики та перспективи. *Scientia Fructuosa*. 2023. Вип. 147. С. 55–73.
2. Digital Tiger 2024. IT Ukraine Association Ukraine:2025. URL: <https://itukraine.org.ua/files/DigitalTiger2024.pdf>
3. Teece D. J. Dynamic capabilities as (workable) management systems theory. *Journal of Management & Organization*. 2018. Vol. 24. No. 3. P. 359–368.
4. Morecroft J.D.W. The feedback view of business policy and strategy. *System Dynamics Review*. 1985. Vol. 1. No. 1. P. 4–19.
5. Хненко А., Ханенко М. Тенденції розвитку та інвестиційна привабливість ІТ-сектору України. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences*. 2023. Вип. 320. С. 409–417.

НАПРЯМ 5. МАРКЕТИНГ

Кучерук О.В.

аспірант,

Державний біотехнологічний університет

DOI: <https://doi.org/10.36059/978-966-397-564-1-16>

МІЖНАРОДНИЙ БРЕНДИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ

У сучасному глобалізованому світі роль бренду як нематеріального активу компанії дедалі зростає. Бренд – це не лише логотип чи комунікаційний стиль, а комплексне уявлення про компанію, яке формується у свідомості споживачів. Особливо це актуально для українських компаній, які прагнуть розширити свою присутність на міжнародних ринках. Саме міжнародний брендинг здатен забезпечити не лише впізнаваність, а й довіру та емоційний зв'язок із новою аудиторією [1].

В умовах високої конкуренції міжнародний брендинг виступає як стратегічний інструмент формування конкурентних переваг компанії. Підприємства, що націлені на зовнішні ринки, мають адаптувати не лише свої продукти чи послуги, але й систему комунікації, візуальної ідентичності та бренд-стратегії. Досвід успішних міжнародних компаній свідчить: саме ті бренди, які здатні поєднати глобальну цілісність із локальною адаптацією, стають впізнаваними та успішними на різних континентах.

Одним із центральних елементів міжнародного брендингу є візуальна ідентичність. Вона має бути зрозумілою, естетично привабливою і, що найголовніше – уніфікованою на всіх ринках. Логотип, шрифт, кольорова палітра – це не просто стилістичні елементи, а інструменти формування першого враження та швидкого впізнавання бренду серед конкурентів. Успішні компанії застосовують єдину айдентику, яка водночас дозволяє

адаптувати візуальні елементи до культурних особливостей конкретного регіону.

Не менш важливим є емоційне позиціонування бренду – тобто здатність викликати у споживача не лише раціональну довіру, а й позитивні емоції. Бренд має «говорити» до клієнта зрозумілою мовою почуттів, символів, життєвих цінностей. Це досягається через емоційно заряджені меседжі, сторітелінг, створення образу, з яким аудиторія може себе ідентифікувати. Наприклад, якщо компанія декларує підтримку сталого розвитку або цифрову безпеку, ці цінності мають бути послідовно відображені в усіх комунікаціях.

Третій критично важливий компонент – це клієнтоорієнтованість. На міжнародному ринку особливо важливо адаптуватися до менталітету, традицій, рівня цифрової зрілості, очікувань та поведінки споживачів у різних країнах. Наприклад, те, що є стандартом якості обслуговування в країнах Західної Європи, може бути сприйнято як надмірність у Південно-Східній Азії або як базова норма в США. Це вимагає глибокого аналізу локального ринку, постійного зворотного зв'язку з клієнтами та високого рівня гнучкості [4].

І ця гнучкість – ще один базовий стовп міжнародного бренду. Бізнес-середовище надзвичайно динамічне: змінюються технології, політична ситуація, поведінкові моделі споживачів. Успішний бренд – це не статична структура, а жива система, що здатна еволюціонувати. Мова йде не лише про адаптацію рекламних кампаній, але й про зміну стратегій комунікації, оновлення асортименту, впровадження нових каналів дистрибуції.

У контексті українських компаній, особливо тих, що працюють у сфері послуг (наприклад, аудит, консалтинг, ІТ), міжнародний брендинг має надзвичайно високе значення. Такий бізнес ґрунтується на довірі – а довіра, своєю чергою, виникає лише за наявності послідовної, зрозумілої та емоційно близької комунікації. Саме бренд створює відчуття стабільності, надійності й експертності [3].

Отже, міжнародний брендинг – це не просто частина маркетингової стратегії, а її ядро. Він дозволяє не тільки заявити

про себе на глобальному ринку, але й забезпечити довготривалу лояльність клієнтів, сформувати позитивну репутацію та підвищити загальну вартість компанії. Українським компаніям, які прагнуть масштабування, варто вже сьогодні інвестувати в розробку сильної, гнучкої та емоційно привабливої бренд-стратегії.

Сильний міжнародний бренд – це, перш за все, образ, якому довіряють.

Література:

1. Безрукова Н. В., Свічкарь В. А. Особливості бренд-менеджменту в транснаціональних корпораціях. *Ефективна економіка*. 2014. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_2_24 (дата звернення: 05.04.2025).

2. Болотіна І. М., Шаповал О. Ф., Савкова К. Г. Брендінг: особливості використання Інтернет-технологій та інформаційних систем підприємства. *Економіка харчової промисловості*. 2018. Т. 10, № 2. С. 56–62. URL: <https://dspace.nuft.edu.ua> (дата звернення: 15.05.2025).

3. Буковський І. Ефективний брендінг як спосіб підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль: ТНТУ, 2018. С. 61–62.

4. Гриценюк В. В., Руснак А. В., Надточій І. І. Сутність брендінгу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства. *Ефективна економіка*. 2019. № 12. URL: <https://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=7545> (дата звернення: 06.05.2025).

5. Мюллер К. Брендінг як інструмент стратегічного маркетингового управління підприємством. *Вісник Полтавської державної аграрної академії*. 2018. № 1. С. 110–115. URL: <https://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PolNTU/2863/1/Стаття%20брендінг%20Мюллер.pdf> (дата звернення: 17.05.2025).

6. Швайко Н. А. Напрямки вдосконалення брендінгу підприємства. *Маркетинг і менеджмент інновацій*. 2021. № 2. С. 57–63. URL: <https://dspace.wunu.edu.ua> (дата звернення: 17.05.2025).

7. Зубкова О. В. Бренд-сторітелінг як інструмент комунікації з аудиторією. *Закарпатські філологічні студії*. 2021. № 19, Т. 1. С. 42–46. URL: <https://essuir.sumdu.edu.ua> (дата звернення: 21.04.2025).

8. Kapferer, Jean-Noël. *The New Strategic Brand Management: Advanced Insights and Strategic Thinking*. 5th ed. London: Kogan Page, 2012. 500 p.

9. Aaker, David A. Building Strong Brands. New York: Free Press, 1996. 380 p.

10. Keller, Kevin Lane. Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity. 4th ed. Harlow: Pearson Education, 2013. 600 p.

Хмарська І.А.

*кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економіки, обліку та підприємництва,
Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова*

DOI: <https://doi.org/10.36059/978-966-397-564-1-17>

ВИКЛИКИ МАРКЕТИНГУ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Маркетингова стратегія компанії в умовах війни або воєнного стану може значно відрізнитися від стратегії в мирний час. У складних умовах воєнного стану компаніям може знадобитися частково або повністю змінити свою маркетингову стратегію, щоб адаптуватися до нових реалій і забезпечити виживання.

У міру продовження війни в Україні уряди та підприємства по всьому світу шукають способи працювати в таких складних умовах. Від урядових санкцій до конфіскації бізнесу та гуманітарної допомоги – світ спостерігає за вибором, який роблять лідери у відповідь на таку кризу. Це час, коли маркетингові стратегії брендів потрібно повністю переосмислити. Кожна компанія повинна мати власні цінності бренду і забезпечити, щоб ці цінності були відображені в її маркетинговій стратегії. Час має вирішальне значення, оскільки споживачі хочуть бачити, як бренди реагують на невиправдану війну.

Коли почалася війна в Україні, багато компаній майже миттєво змінили свої рекламні стратегії та демографічну орієнтацію. Фактично, це стало одним із креативних методів, за допомогою якого компанії могли висловити свій протест та захист суверенітету. Одним з найефективніших і найпростіших у реалізації заходів було просто продемонструвати солідарність з Україною, оновивши свої логотипи прикрасивши його яскравими синьо-жовтими кольорами українського прапора. Однак деякі компанії вирішили повністю призупинити рекламу, щоб не виглядати байдужими під час глобальної кризи [1].

Цей виклик для країни показав, наскільки важливою може бути цифрова реклама як засіб передачі правдивої інформації для боротьби з дезінформацією. Сьогодні більшість брендів кількісно оцінюють цінність залучення споживачів, використовуючи дані для відстеження конверсій і продажів, оптимізації розробки продуктів або вдосконалення маркетингових стратегій. Збагачення даних, управління ідентифікацією та здатність використовувати нові технології – це набір навичок, якими повинні володіти сучасні лідери маркетингу.

Аналізуючи основні тенденції сучасного розвитку українського маркетингу, то вони виглядають наступним чином:

По-перше, глобальні тенденції. І, перш за все, стрімкий розвиток штучного інтелекту (ШІ). За прогнозами International Data Corporation (IDC), до 2028 року ринок штучного інтелекту в маркетингу зросте до 107 мільярдів доларів. Сюди входять сучасні віртуальні магазини та цифрові вітрини, брендові NFT-кампанії як колекційні предмети або винагороди за лояльність, інтерактивна VR-реклама та гейміфікація (ігри та спонсорство кіберспортивних заходів) [2].

Цифровізація маркетингу та інформаційно-правового середовища. За останні роки банківська справа, телекомунікації та управління документами майже повністю перейшли на цифрові формати. Вплив і якість Telegram-каналів зросли, а інфлюенсери все частіше орієнтуються на конкретні нішеві аудиторії, що свідчить про насичення та зрілість ринку.

Зростання конкуренції серед маркетологів та PR-фахівців. Високий рівень молодих фахівців та студентів старших курсів спеціалізованих університетів створює значний конкурентний тиск на старше покоління маркетологів та PR-фахівців. Глобалізація українського маркетингу та прихід міжнародних інвесторів у нові галузі. Сьогодні маркетинг – це набагато більше, ніж просто реклама; це спосіб спонукати людей взаємодіяти, обговорювати та ділитися контентом.

Маркетингова діяльність, під час війни, вимагає особливого підходу та використання адаптованих інструментів, спрямованих на підтримку репутації, утримання клієнтів та реагування на зміни в суспільстві. Інтернет залишається ключовою платформою для спілкування з клієнтами. У воєнний

час це стає ще більш важливим, оскільки традиційні форми реклами можуть бути обмеженими або недоступними. Соціальні мережі є одним із найшвидших способів інформування клієнтів та налагодження комунікації в період змін. Такі платформи, як Facebook, Instagram, TikTok і Twitter, дозволяють швидко реагувати на події та підтримувати діалог з аудиторією. Електронний маркетинг дозволяє залишатися на зв'язку з клієнтами, надаючи актуальну інформацію про зміни в діяльності компанії, спеціальні пропозиції або соціальні ініціативи.

На фоні гострої реакції суспільства головними вимогами до комунікацій є емоційна врівноваженість і стриманість, акцент на соціально важливих темах та зменшення використання військових тем у комунікаціях.

Важливо наголосити, що вплив воєнного стану на бізнес може бути дуже складним і різнитися від компанії до компанії. Розробка маркетингової стратегії повинна базуватися на ретельному аналізі конкретних умов і викликів, в яких працює компанія. Особливу увагу слід приділяти маркетинговим комунікаціям під час війни, щоб уникнути громадського обурення, коли компанія свідомо чи несвідомо використовує війну та її символи для своїх суто комерційних інтересів.

Ефективна маркетингова стратегія під час війни може допомогти компанії відновитися, залучити нових клієнтів та зміцнити довіру і підтримку громади. Одночасно, можна і знайти позитивні елементи маркетингу під час війни для післявоєнної ситуації компанії [3]: Репутація. Успішний і соціально важливий маркетинг у воєнний час значно покращить позитивне сприйняття компанії. Завдяки ефективному позиціонуванню, комунікаціям та рекламі компанія може продемонструвати свою відповідальність, надійність та користь для суспільства у скрутні часи.

Залучення нових клієнтів. Після війни можуть відбутися зміни в споживчих звичках та ринкових умовах. Маркетингова стратегія може враховувати ці зміни та адаптувати пропозицію компанії для залучення нових клієнтів та виявлення нових ринкових можливостей.

Повернення довіри. Війна може підірвати довіру до багатьох компаній. Маркетинг може бути використаний для відновлення довіри та підтримки за допомогою комунікацій, що демонструють відповідальне ставлення до споживачів та суспільства.

Інновація. Післявоєнний період може відкрити нові можливості для інновацій та змін у бізнесі. Маркетингова стратегія може допомогти визначити нові потреби, розробити нові продукти та послуги, а також повідомити про зміни, що відбулися в компанії.

Залучення суспільства. Після війни важливо відновити зв'язки з громадою та продемонструвати підтримку. Маркетинг може бути використаний для спонсорування соціальних заходів та благодійних проєктів, які демонструють прихильність компанії до відновлення та розвитку.

Отже, маркетингова діяльність у воєнний час є важливою для бізнесу з кількох причин. По-перше, вона допомагає підтримувати зв'язок із клієнтами та громадою, надаючи їм необхідну інформацію та підтримку, а також сприяючи спокою та надії. По-друге, ефективна маркетингова стратегія у воєнний час може допомогти зберегти та зміцнити репутацію бізнесу та позитивне сприйняття споживачів. По-третє, навіть у воєнний час маркетинг допомагає бізнесу адаптуватися до змін у споживчих звичках та ринкових умовах, залучаючи нових клієнтів та виявляючи нові можливості.

І саме головне, маркетинг може слугувати засобом підтримки суспільства та корпоративної соціальної відповідальності.

Література:

1. Сало Я., Кочевой М. (2024). Маркетингові комунікації в умовах воєнного періоду: зміни та особливості. *Економіка та суспільство*. 2024. № 65. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-65-45>
2. Зеркаль А. В., Балабуха К. Є. Маркетинг під час воєнного стану: побудова каналів комунікації та трансформація бізнесу. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2023. №1.
3. Попова Н. В., Катаєв Л. В., Базалієва Л. В., Кононов О. І., Муха Т. А. Маркетингові комунікації: підручник. Харків: «Факт». 2020. 315 с.

НАПРЯМ 6. ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Босенко О.С.

*кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічної теорії,
Національний університет харчових технологій*

DOI: <https://doi.org/10.36059/978-966-397-564-1-18>

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІЙ ЕЛЕКТРОННІЙ БІРЖОВІЙ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ АБО КРИЗИ

Прискорене розширення цифрової інфраструктури та глобальний перехід до онлайн-форм комерції суттєво змінили механізми, за допомогою яких торгуються продукти, надаються послуги та фінансові інструменти [1]. Конкурентна позиція сучасного сектору послуг (зокрема і електронних) зумовлена швидкими технологічними інноваціями, посиленням коливань ринку та зростанням потреб користувачів [2; 3]. Сучасні електронні торгові платформи функціонують як невід'ємні компоненти сучасних ринкових систем, забезпечуючи миттєві транзакції, прозоре визначення цін та широкий доступ для користувачів. Однак у періоди нестабільності, такі як економічні спади, геополітична напруженість, пандемії, кіберінциденти або збої в ланцюгах поставок, сфера послуг (зокрема і такі електронні платформи) – стикаються з численними перешкодами, до них належать підвищена волатильність, руйнування довіри, інформаційне перенасичення, операційні ризики та зростаючі вимоги до надійної стійкості [4].

У вищезазначених складних умовах саме інтелектуальні інформаційні технології, класичне машинне навчання, глибоке машинне навчання, агентні моделі, і нарешті, символічний та коннекціоністський штучний інтелект [5] – служать потужними

інструментами для посилення стабільності, адаптивності та конкурентного позиціонування цифрових торгових інфраструктур. Впровадження інтелектуальних інформаційних технологій на онлайн-ринках дозволяє автоматизувати аналітику, покращити точність прогнозування, динамічне коригування цін, посилити безпеку та оптимізувати бізнес-операції.

Електронні торговельні платформи (ЕТП) – це цифрові середовища, призначені для сприяння обміну продуктами, активами та послугами між учасниками. Їхні основні можливості включають управління замовленнями, механізми ціноутворення, виконання транзакцій, зберігання даних, взаємодію з користувачами та моніторинг ефективності.

Ключові властивості конкурентних електронних торговельних систем включають: швидку пропускну здатність транзакцій та масштабовану архітектуру; надійні, точні та прозорі ринкові дані; доступний інтерфейс та розширену автоматизацію; надійні засоби кібербезпеки та гарантії цілісності даних; здатність обробляти величезні обсяги торгів; безперешкодну інтеграцію із зовнішніми базами даних та аналітичними службами.

У складних умовах ЕТП повинні не лише підтримувати операційну стабільність, але й забезпечувати адаптивність, прогнозну функціональність та аналітичну глибину, щоб допомогти користувачам пройти через турбулентні умови.

Періоди криз створюють різноманітні ризики та ускладнення для цифрових торгових інфраструктур: ринкова та економічна нестабільність, нестабільні зміни попиту та пропозиції, дефіцит ліквідності, непередбачувані цінові коливання, вища частота екстремальних ринкових подій; технологічні загрози та кібервразливості, збільшення кількості кібератак на торговельні мережі, потенційне перевантаження ІТ-інфраструктури збої в програмному забезпеченні або технічному обладнанні; операційні та організаційні збої, тиск на швидку реорганізацію бізнес-процесів, підвищене навантаження на системи підтримки клієнтів та прийняття рішень, обмеження фінансових та людських ресурсів; аналітичні та інформаційні

обмеження непослідовні або неоднозначні потоки даних труднощі з отриманням змістовної інформації з хаотичних умов підвищений ризик затримки або неточних рішень.

Ці бар'єри послаблюють стабільність та конкурентоспроможність платформи, якщо не застосовуються передові технологічні рішення.

Інтелектуальні інформаційні технології складають основу для створення адаптивних, стійких та конкурентоспроможних екосистем електронної торгівлі. Їх інтеграція підвищує аналітичні можливості, розширює автоматизацію та підтримує швидке прийняття рішень на основі даних:

1) Штучний інтелект та машинне навчання. Моделі машинного навчання та відповідного штучного інтелекту надають такі можливості, як: прогнозна аналітика ринкових тенденцій та динаміки цін; автоматизована оцінка ризику; персоналізовані механізми рекомендацій; виявлення шахрайської або аномальної торговельної поведінки. Алгоритми МН постійно вдосконалюють свою продуктивність завдяки впливу середовищ з великими обсягами даних.

2) Обробка та аналітика великих даних. Цифрові платформи генерують значні потоки даних у режимі реального часу. Інструменти великих даних дозволяють: обробляти великооб'ємну та високошвидкісну ринкову інформацію; отримувати практичні висновки для стратегічного планування; створювати детальні профілі поведінки користувачів; відстежувати сигнали світового ринку та кризові сповіщення.

3) Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень. Системи підтримки прийняття рішень включають сховища знань, механізми логічного висновку та інструменти моделювання сценаріїв. Вони дозволяють: прогнозування потенційного розвитку ринку визначення оптимальних торгових стратегій підтримку менеджерів, які стикаються з кризовими рішеннями автоматизацію частих завдань прийняття рішень.

4) Автономні та багатоагентні системи. Програмні агенти здатні: вести переговори та узгоджувати торгові ордери автономно виконувати транзакції оптимізувати ціноутворення реагувати на зміни ринку в режимі реального часу.

5) Технології блокчейну та смарт-контракти. Хоча ці технології не базуються виключно на штучному інтелекті, вони є життєво важливими для посилення надійності платформи: незмінні та прозорі записи про транзакції автоматизоване виконання контрактів мінімізація маніпуляцій та людських помилок покращення довіри між учасниками ринку.

Впровадження інтелектуальних інформаційних технологій забезпечує широкий спектр стратегічних переваг: вища операційна ефективність (автоматизація знижує рівень помилок; швидка аналітика прискорює прийняття рішень; інструменти оптимізації зменшують операційні витрати); покращена конкурентоспроможність (платформи з можливостями інтелектуальних інформаційних технологій пропонують точніші прогнози, кращу персоналізацію та швидше виконання, що призводить до вищої задоволеності та лояльності користувачів); підвищена адаптивність та стійкість (системи на базі штучного інтелекту швидко адаптуються до нових умов та передбачають потенційні збої); більша прозорість та надійність (інструменти на основі блокчейну та моніторинг на основі штучного інтелекту зміцнюють довіру до транзакцій та зменшують інформаційну асиметрію); посилений захист кібербезпеки (динамічні системи захисту на основі штучного інтелекту захищають платформи в періоди посилення кіберзагроз).

Щоб максимізувати вплив інтелектуальним інформаційним технологіям, організаціям слід дотримуватися таких стратегічних напрямків: вбудовування ШІ в центральні операційні процеси; інвестування в масштабовану інфраструктуру даних; розробка стратегій цифрової стійкості; регулярне стрес-тестування систем за допомогою симуляцій ШІ; підготовка персоналу до співпраці з інтелектуальними інструментами; впровадження гібридних робочих процесів людини та ШІ.

Майбутня еволюція електронних торгових платформ, ймовірно, включатиме: автономні цифрові ринки, керовані інтелектуальними агентами; екосистеми прогнозного кризового управління; оптимізацію, посилену квантовими обчисленнями; міжплатформенну сумісність завдяки уніфікованим стандартам;

широке застосування синтетичних наборів даних для моделювання; персональних торгових помічників на базі штучного інтелекту. Ці інновації кардинально змінять продуктивність та структуру цифрових торгових середовищ.

Інтелектуальні інформаційні технології є важливими для забезпечення стійкості, стратегічної конкурентоспроможності та довгострокового розвитку електронних торгових платформ, особливо в нестабільних економічних та геополітичних умовах. Їх використання підвищує ефективність, точність прогнозування, безпеку та гнучкість у прийнятті операційних рішень. Штучний інтелект, аналіз великих даних, агентне моделювання, системи підтримки рішень та технології блокчейн мають потенціал для трансформації ринкових інфраструктур та значного підвищення їхньої здатності протистояти зовнішнім збоям. В епоху, що характеризується швидкими технологічними змінами та зростаючою невизначеністю, впровадження інтелектуальних технологій стає не лише стратегічною перевагою, але й фундаментальною вимогою для підтримки конкурентоспроможності та операційної стабільності в екосистемах електронної торгівлі.

На сучасних ринках електронна торгівля стала дуже складною та швидко розвивається, особливо в періоди нестабільності або кризи. Раптові коливання ринку, економічна невизначеність та геополітична напруженість вимагають передових інструментів для прийняття обґрунтованих рішень та ефективного управління ризиками. Автор стверджує, що саме гібридні інтелектуальні інформаційні технології, що інтегрують штучний інтелект, машинне навчання, експертні системи та алгоритмічні методи, забезпечують значний потенціал для підвищення конкурентоспроможності в електронній торгівлі. Ці технології сприяють швидкій обробці даних, точному прогнозуванню ринку та адаптивним торговим стратегіям, дозволяючи учасникам ефективно реагувати на непередбачувані умови [6]. Впровадження гібридних систем підвищує операційну ефективність та посилює стійкість, дозволяючи трейдерам та біржам підтримувати стабільність та забезпечувати стратегічні переваги навіть у нестабільному середовищі.

Література:

1. Ostapenko T., Onopriienko D., Hrashchenko I., Palyvoda O., Krasniuk S., Danilova E. Research of impact of nanoeconomics on the national economic system development. *Innovative development of national economies: collective monograph*. Kharkiv: PC TECHNOLOGY CENTER, 2022. P. 46–70.
2. Гращенко І.С., Прищепа Н.П. Формування конкурентного потенціалу підприємств за умов зростання міжнародної конкуренції. *Східна Європа: економіка, бізнес та управління*. 2016. № 4. С. 118–122.
3. Гращенко І. С. Проблеми та особливості прогнозування на підприємствах сфери послуг. *Економічний вісник Донбасу*. 2011. № 3 (25). С. 175–179.
4. Науменко М. Методологія факторів-детермінантів ефективності діяльності та конкурентної позиції підприємства на ринку в кризових умовах. *Наукові інновації та передові технології*. 2024. № 7 (35). DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-7\(35\)-648-665](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-7(35)-648-665)
5. Науменко М., Гращенко І. Сучасний штучний інтелект в антикризовому управлінні конкурентними підприємствами та компаніями. *Grail of Science*. 2024. № 42. С. 120–137. DOI: <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.02.08.2024.015>
6. Краснюк М.Т. Гібридизація інтелектуальних методів аналізу бізнесових даних (режим виявлення аномалій) як складовий інструмент корпоративного аудиту. *Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні* : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 10-11 жовт. 2014 р.). Тернопіль : ТНЕУ, 2014. С. 211–212.

Тягунова Н.М.

*кандидат економічних наук, професор,
професор кафедри підприємництва, торгівлі, логістики
та готельно-ресторанної справи,
Хмельницький кооперативний
торговельно-економічний інститут*

DOI: <https://doi.org/10.36059/978-966-397-564-1-19>

КРАУДФАНДИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Доступ малого та середнього підприємництва (МСП) до традиційного боргового фінансування в Україні у 2024–2025 рр. залишався обмеженим через високі процентні ставки, підвищені ризики та загальну обережність банків; міжнародні огляди фіксують «стиснене» фінансове середовище для МСП та коливання обсягів венчурного та альтернативного фінансування. Це зумовлює попит на нові інструменти мобілізації капіталу, серед яких краудфандинг – важливий канал раннього та «перевірочного» фінансування ініціатив, особливо для креативних індустрій, технологічних стартапів і соціального підприємництва [5].

Паралельно ЄС запровадив єдині правила для інвестиційного та позикового краудфандингу (Regulation (EU) 2020/1503, ECSPR), що створює рамку для транскордонної діяльності платформ і захисту інвесторів. Для України, яка гармонізує фінансове регулювання з ЄС, це відкриває можливості інституційної адаптації та імплементації сумісних підходів [1]. Міжнародні бенчмарки Cambridge Centre for Alternative Finance показують зростання ринків онлайн-альтернативних фінансів і розкривають структуру моделей (donation, reward, lending, equity) та їхню роль у фінансуванні МСП і стартапів; ці звіти слугують еталоном для міжкраїнових зіставлень і політик [4]. Огляд OECD “Financing SMEs and Entrepreneurs” (2023, 2025) фіксує жорсткіші умови доступу до капіталу та звертає увагу на

потребу диверсифікації інструментів, включно з альтернативними фінансами [5]. На рівні ЄС ECSPR стандартизує правила для інвестиційного/боргового краудфандингу, підсилюючи довіру та інвестзахист; юридичні огляди (Bird & Bird) деталізують сферу застосування, інструменти та вимоги до провайдерів [2].

Українська академічна дискусія визначає equity-краудфандинг як перспективну відповідь на «капітальний розрив» для інноваційних проєктів і пропонує правові рішення з урахуванням досвіду інших країн [9]. Практичні керівництва (KSE Institute) для бізнесу акцентують на міксуванні джерел і інструментів залучення фінансування, де краудфандинг розглядається як один із каналів ранньої фази [7]. Окремі дослідження фінансування соціальних підприємств в Україні демонструють роль платформ (Spilnocosht/Big Idea, GoFundEd, «Моє місто») у мобілізації ресурсів, у т.ч. за участю діаспори.

Наразі є поширеними наступні види краудфандингу.

- *Donation* та *reward-based*: доречні для соціальних, культурних і креативних ініціатив, а також для попереднього замовлення продукту/перевірки попиту.
- *Lending-based* (P2P/marketplace lending): для оборотного капіталу МСП; потребує нагляду та процедур KYC/AML.
- *Equity-based*: для інноваційних/ризикових проєктів ранньої стадії, коли потрібен не борг, а капітал. Міжнародні дослідження вказують на здатність equity-моделі закрити «капітальний розрив» стартапів [4].

Дослідження практики, стану та тенденцій краудфандингу в Україні дозволило визначити наступне. Аналітика для України вказує на структурні бар'єри доступу до фінансів і потребу диверсифікації джерел; особливо це стосується мікро- та малих підприємств у регіонах [8]. Українська платформа «Спільнокошт/Big Idea» з 2012 р. акумулює внески громадян на соціальні, культурні та підприємницькі ініціативи; опубліковані дані спільноти демонструють сформовану екосистему користувачів і проєктів, а аналітичні матеріали платформи фіксують обсяги, кількість проєктів і динаміку в роки війни [10].

Описані у вітчизняних роботах параметри комісій/правил (моделі «все або нічого» та «гнучке фінансування») і наявність інших майданчиків (Na-Starte, корпоративний KUB/ПриватБанк) відображають різні сегменти попиту – від соціальних/креативних проєктів до бізнес-ініціатив локального масштабу [11].

ECSPR (Regulation (EU) 2020/1503) встановлює вимоги до провайдерів краудфандингових послуг (ліцензування, розкриття інформації, тест на відповідність для інвесторів, “Key Investment Information Sheet”, межі для залучення), що забезпечує єдиний ринок послуг у ЄС і підвищує стандарти прозорості та захисту інвесторів. Для України це – дороговказ для майбутньої імплементації та взаємодії з європейським простором капіталу [1].

У стратегічних документах фінансового сектору України (НБУ) пріоритетом є розвиток ринкової інфраструктури й лібералізація доступу інвесторів до інструментів капітального ринку, що опосередковано створює передумови і для запуску повноцінних краудінвестингових сервісів [12].

Світова практика використання краудфандингу дає змогу сформуванню модельної рамки для України, а саме – інструменти та механізми.

Ключовими елементами архітектури ринку мають бути:

- Ліцензування та нагляд провайдерів за ECSPR-подібними правилами.
- Розкриття ризиків і KIIS для інвесторів.
- Тест на придатність нефахових інвесторів.
- Ліміти залучення/інвестування.
- Механізми вирішення спорів.
- API-сумісність із платіжними сервісами/е-ідентифікацією.
- Податкові стимули для інвесторів МСП (кадрові/регіональні пільги).

Ці елементи прямо/непрямо впливають з ECSPR і практик ЄС [1].

Потребує доповнення політика МСП. На наш погляд, це можуть бути:

- Програми співфінансування (matching funds) від місцевих/державних фондів під успішні кампанії – інструмент, випробуваний у європейських містах та застосований українськими ініціативами в культурній сфері [9].

- Публічно-приватні партнерства для територіальних проєктів МСП (ремісничі кластери, туризм, креативні індустрії).

- Інфраструктура супроводу МСП: навчальні програми з підготовки кампаній (копірайт, відео, бюджети), верифікація проєктів, стандарти прозорості використання коштів – рекомендації узгоджені з практичними гідами для бізнесу [7].

Разом з тим, існує ряд бар'єрів та ризиків впровадження. В першу чергу – правові/регуляторні: відсутність повної імплементації ECSPR-подібних норм та інвестзахисту стримує інвестиційний і позиковий краудфандинг (equity/lending). Потрібне узгодження з законодавством ринку капіталу [2]. Істотними є фінансові ризики : висока вартість боргу для МСП і низька платоспроможність домогосподарств обмежують місткість локального інвесторського базису [5]. Доцільно враховувати також інформаційні/репутаційні ризики: нестача фінансової грамотності, слабкі навички побудови кампаній, ризики шахрайства; європейські звіти наголошують на значенні due diligence і стандартів розкриття [6].

Таким чином, можемо зазначити, що краудфандинг – не заміна, а доповнення класичної системи фінансування МСП, яке виконує функції перевірки ринку, маркетингу та мобілізації «тонкого» капіталу на ранніх стадіях. Для масштабування інструменту в Україні потрібні: імплементація ECSPR-сумісної моделі регулювання; інституційні гарантії довіри (KIS-подібні розкриття, due diligence, супровід інвестора); програми співфінансування та навчання; інтеграція з європейським ринком капіталу. На тлі обмеженого банківського кредитування МСП це створює додатковий канал залучення ресурсів у післявоєнну відбудову.

Краудфандингові платформи в Україні та світі

№	Платформа	Країна / регіон	Тип краудфандингу	Основна спеціалізація	Коротка характеристика / особливості
1	2	3	4	5	6
1	Spilnokosht (Big Idea)	Україна	Donation / Reward	Соціальні, культурні, креативні проекти	Перша українська краудфандингова платформа; понад 1 500 успішних кампаній; підтримка ГО, стартапів, освітніх ініціатив.
2	Na-Starte	Україна	Reward	Креативні бізнеси, соціальні ініціативи	Підтримує проекти малого бізнесу та інноваційні стартапи; зручний UX і фокус на українських авторах.
3	GoFundEd	Україна	Donation	Освітні ініціативи	Платформа для підтримки шкільних і навчальних проектів; активна участь громади.
4	My City (Моє місто)	Україна	Donation / Reward	Урбаністика, місцевий розвиток	Фінансує локальні проекти в містах України; партнерство з муніципалітетами.
5	KUB (Країна успішного бізнесу)	Україна	Lending (P2P)	МСП, підприємці	Проект «ПриватБанку» для кредитування малого бізнесу за участі приватних інвесторів.
6	Kickstarter	США	Reward	Технології, дизайн, культура	Найбільша світова платформа; орієнтована на інноваційні продукти; понад 20 млн бекерів.

Продовження Таблиці 1

7	Indiegogo	США	Reward / Equity	Інновації, hardware, lifestyle	Глобальна платформа з гнучким фінансуванням; підтримує попередні замовлення та тестування попиту.
8	GoFundMe	США / світ	Donation	Благодійність, медична допомога, соціальні проекти	Найпопулярніша платформа для зборів коштів на соціальні та гуманітарні цілі.
9	Seedrs	Велика Британія / ЄС	Equity	Стартапи, технології	Ліцензована FCA платформа; інвестори отримують частку в бізнесі; зручна для малого інвестування.
10	Crowdcube	Велика Британія / ЄС	Equity	Стартапи, малі компанії	Найстаріша європейська платформа equity-краудфандингу; працює у межах регламенту ECSPR.
11	Kiva	США / глобально	Lending (мікро-кредити)	Соціальні підприємства, фермери, жінки-підприємці	Неприбуткова платформа; надає безвідсоткові позики вразливим верствам у понад 80 країнах.
12	Patreon	США / глобально	Subscription / Reward	Митці, блогери, освітні платформи	Постійна фінансова підтримка творців контенту через підписку (модель «краудфандинг 2.0»).

Джерело: розроблено автором

Література:

1. Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council of 7 October 2020 on European crowdfunding service providers for business (ECSPR). EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu> (дата звернення: 14.11.2025).
2. European Commission. European crowdfunding service providers for business – summary. EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu> (дата звернення: 14.11.2025).
3. Bird & Bird LLP. ECSPR: Guide to the European Crowdfunding Regulation. 2023. URL: <https://twobirds.com> (дата звернення: 11.11.2025).
4. Cambridge Centre for Alternative Finance. Global Alternative Finance Market Benchmarking Report. Cambridge Judge Business School. URL: <https://www.jbs.cam.ac.uk/> (дата звернення: 14.11.2025).
5. OECD. Financing SMEs and Entrepreneurs Scoreboard: Highlights 2025; 2023. URL: <https://www.oecd.org> (дата звернення: 15.11.2025).
6. Okhrimenko O., Odorović A. The European Crowdfunding Market Report 2023 (дані за 2021–2022). SSRN. URL: <https://ssrn.com> (дата звернення: 15.11.2025).
7. KSE Institute; Ministry of Economy of Ukraine. Financial Instruments for Business in Ukraine: Practical Guide. 2024. Kyiv School of Economics. URL: <https://kse.ua> (дата звернення: 16.11.2025).
8. Centre for Economic Strategy. Access to financing for SMEs in Ukraine. 2024. URL: <https://ces.org.ua> (дата звернення: 14.11.2025).
9. Kociubiński J. та ін. Equity crowdfunding in Ukraine: legal solutions... Economics and Law. 2022. URL: <https://www.academia.edu> (дата звернення: 15.11.2025).
10. Big Idea – «Спільнокошт». Аналітика про діяльність платформи, дані спільноти, проекти воєнного часу. URL: <https://biggggidea.com> (дата звернення: 14.11.2025).
11. Наукова стаття з описом правил та комісій платформ BigIdea, Na-Starte, KUB. PTE Університету. 2024. URL: <https://pte.ust.edu.ua> (дата звернення: 14.11.2025).
12. Національний банк України. Strategy of Ukrainian Financial Sector Development. 2025. URL: <https://bank.gov.ua> (дата звернення: 11 листопада 2025).

НАПРЯМ 7. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Кудрявський І.В.

*кандидат політичних наук, докторант,
Міжрегіональна Академія управління персоналом*

DOI: <https://doi.org/10.36059/978-966-397-564-1-20>

АЛГОРИТМ УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ У ЗАХИСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Сформовано алгоритм підтримки прийняття рішень для посадових осіб, залучених до практичної реалізації механізмів державного управління у сфері захисту безпеки інформаційного простору. Поточним завданням є оцінка його адекватності, відповідності запропонованих варіантів управлінських рішень реальним ситуаціям, що виникають в інформаційному просторі, а також визначення можливостей застосування алгоритму як інструменту підготовки та професійного навчання фахівців.

Алгоритм передбачає декілька етапів: моніторинг інформаційного простору та визначення потенційних або реальних інформаційних загроз, оцінка інформаційних загроз, прийняття рішення щодо найбільш ефективних інформаційних дій (утримання від дій) та оцінка ефективності вжитих заходів (утримання від інформаційних дій за методом «тиші»).

Запропонований автором механізм моніторингу інформаційного простору є не авторським винаходом, а результатом вивчення попередніх досліджень та практики у сфері зниження ефективності (нівелювання) наслідків деструктивного інформаційно-психологічного впливу. Різноманітні системи та механізми моніторингу інформаційного простору достатньо добре напрацьовані і представлені як методиками роботи спеціалістів із застосуванням загальнодоступних інструментів, так і інформаційно-

телекомунікаційними системами, які засновані на взаємодії фахівців, спеціального обладнання та програмного забезпечення, зокрема і з використанням технологій на базі штучного інтелекту. Автоматичні системи моніторингу інформаційного простору сьогодні не є чимось унікальним і їх застосування з достатньо якісною інформацією на виході постає швидше питанням залучення певного бюджету, часто досить помірною [1; 2]. Ці ж системи дозволяють достатньо ефективно визначити успішність поширення інформації (ефективність інформаційних дій) в автоматичному чи напівавтоматичному режимі, хоча в цьому випадку і доведеться корелювати результат з поставленими цілями, які можуть не обмежуватися виключно інформаційним ефектом, а часто зосереджені на ефектах у фізичному вимірі інформаційного простору.

Тому ключовим питанням у ході верифікації алгоритму підтримки прийняття рішень постає власне сам алгоритм, оскільки модулі прогнозування автоматичних систем моніторингу інформаційного простору, як і модулі підтримки прийняття рішень, залишаються недостатньо досконалими для їх практичного застосування в реальному часі, і не передбачають достатньо добре перепрацьованого механізму навчання персоналу самотійному прийняттю відповідних рішень.

Таким чином, критично важливим елементом верифікації методики постає перевірка передусім самого розробленого алгоритму прийняття рішень на адекватність сучасним реаліям. Зробити це можливо шляхом аналізу випадків останніх років, коли на інформаційні загрози (деструктивний інформаційно-психологічний вплив) вживали заходів реагування служби та спеціалісти, компетентні у такій роботі.

Інформаційне агентство «Наше місто» висвітлює ситуацію, коли активіст Денис Селін звинуватив мера Дніпра Дмитра Філатова у покупці дорогого автомобіля, імовірно, за кошти, отримані корупційним шляхом [3]. У даному випадку, оскільки застосовувався ресурс (сторінка у Фейсбук, з якої активіст постійно публікував свої дописи протягом тривалого часу), джерело інформації ідентифіковане як надійне, тобто біле, а не анонімний ресурс. Поряд з тим, сама інформація ідентифікована

як загроза. Припускаємо, що мер обласного центру мав можливість залучити достатньо компетентних спеціалістів у питаннях протидії деструктивному інформаційному впливу. Також очевидним є намір Дениса Селіна деструктивно вплинути щонайменше на репутацію мера Дніпра (але не виключає й інших намірів).

Відповідно до розробленого алгоритму, джерело інформації є білим. Отже, відпрацювання відбувається за першою таблицею. Поряд з тим, оприлюднена інформація ідентифікована як неправдива.

Як свідчать публікації [4], позиція осіб, які приймали рішення у виборі заходів реагування на інформаційну загрозу, полягає у тому, що діяльність Дениса Селіна пов'язана з активністю «кримінального авторитета Олександра Петровського». Таким чином відповідь на наступне питання алгоритму полягатиме у тому, що автор повідомлення та актор, який його озвучив, вірогідно є різними особами.

Стилістика стартового допису в Фейсбук Дениса Селіна, наведеного на скриншоті в публікації [8], у зв'язку з певною іронічністю повідомлення і тим, що аудиторія з низьким рівнем критичного мислення, в принципі, не надто часто цікавиться порушеною тематикою і питаннями, дає підстави зробити висновки, що матеріал скоріше спрямований на аудиторію з високим критичним мисленням і є більше раціональним, ніж емоційним.

У такому випадку алгоритмом пропонується застосування методу прямого спростування у поєднанні з інструментарієм методик імунізації та випередження. Публікації у медіає нічим іншим, як застосуванням методу прямого спростування [5]. Поряд з тим, публікації дають можливість чітко простежити застосування методів імунізації та випередження можливих або вірогідних дій опонента.

Таким чином, можемо констатувати, що достатньо компетентний спеціаліст (колектив спеціалістів) вжив заходів, які корелюють із рекомендаціями, передбаченими розробленим алгоритмом прийняття рішень у випадках, коли джерелом

контенту, яке становить потенційну інформаційну загрозу, є біле джерело інформації.

Видання *Militaryni* повідомляє про пожежу, яка сталася на водолазному судні «Нетішин», посилаючись на інформацію з власних джерел. Безсумнівно, така інформація є достатньо чутливою та не сприяє іміджу ВМС, а отже може бути розцінена як інформаційна загроза. Хоча видання не конкретизує джерела, інформаційним агентством не приховується авторство цього медіа при створенні новини. Таким чином, джерело інформації ідентифікується як «сіре», коли, зокрема, автором вказується категорія джерел, але не називається конкретне джерело.

Як свідчать наступні публікації, зокрема офіційна заява Командування ВМС України, вказана інформація є достовірною. Безсумнівно, фахівці прес-служби Командування ВМС знали про це, приймаючи рішення щодо реагування на відповідну публікацію.

Характер повідомлення свідчить про те, що автор та актор (видання "*Militaryni*") у даному повідомленні вірогідно співпадають, оскільки не відмічається масового поширення новин іншими інформаційними агентствами, а стилістика, характер та зміст у цілому відповідають стандартній стилістиці видання.

Фактова подача новини, відсутність маніпулятивного стилю та спеціальних елементів, покликаних спровокувати сильні емоції, свідчить про те, що матеріал спрямований на аудиторію з високим критичним мисленням і за характером є раціональним, а не емоційним.

За таких обставин розробленим алгоритмом рекомендується застосування методу «непрямого спростування» у контексті висвітлення особливостей ситуації та введення нових рядків аргументації в дискусію у поєднанні з методом мінімізації іншими акторами.

В реальній ситуації у повідомленні прес-служби командування ВМС чітко прослідковується застосування даних методів, при чому метод мінімізації також частково використовується власними ресурсами, оскільки головними

меседжами є те, що особовий склад не постраждав і за фактом події призначено службове розслідування.

Отже, можна констатувати, що дії реальних спеціалістів у питаннях нівелювання (мінімізації) наслідків запланованого чи супутнього деструктивного інформаційно-психологічного впливу загалом корелюють із рекомендаціями розробленого алгоритму для дій у випадках інформаційних загроз, що походять від активності сірих джерел інформації. Також можна зробити висновок, що додатковий елемент методу “мінімізації” зусиллями не власних зв’язків з громадськістю, а інших авторитетних акторів, як пропонується в алгоритмі, точно не погіршив би ситуації, що склалася.

Література:

1. LOOQME. URL: <https://www.looqme.io/about-us> [in Ukrainian].
2. Google Lens. URL: <https://lens.google/intl/uk/> [in Ukrainian].
3. Фейк про Porsche для мера: як активіст Денис Селін програв суд і втратив репутацію. URL: <https://nashemisto.dp.ua/2025/06/13/feik-pro-porsche-dlia-mera-iak-aktyvist-denys-selin-prohrav-sud-i-vtratyv-reputatsiiu/> [in Ukrainian].
4. Як Денис Селін вигадав Porsche для мера, а зганьбив себе. 49000.com.ua. URL: <https://49000.com.ua/yak-denis-selin-vigadav-porsche-dlya-mera-a-zga/> [in Ukrainian].
5. Борис Філатов подав до суду на Дениса Селіна за розповсюдження недостовірної інформації про купівлю Porsche. Наше місто. URL: <https://nashemisto.dp.ua/2023/06/15/borys-filatov-podav-do-sudu-na-denysa-selina-za-rozpovsiudzhennia-nedostovirnoi-informatsii-pro-kudivliu-porsche/>. [in Ukrainian].

Охота Ю.В.

*доктор філософії з економіки, доцент,
доцент кафедри адміністративного
менеджменту та альтернативних джерел енергії,
Вінницький національний аграрний університет*

Степайко Д.В.

*магістрант,
Вінницький національний аграрний університет*

DOI: <https://doi.org/10.36059/978-966-397-564-1-21>

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ УПРАВЛІННЯ АГРОВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ

Інституційне середовище управління агровідходами є одним із ключових чинників ефективного функціонування аграрного сектору та забезпечення екологічної безпеки держави. У сучасних умовах інтенсивного розвитку сільського господарства обсяги побічної продукції рослинництва та тваринництва зростають швидше, ніж можливості її раціонального використання чи екологічно безпечного видалення. Це зумовлює необхідність формування цілісної інституційної системи, яка б забезпечувала узгоджені правила, механізми й управлінські процедури у сфері поводження з агровідходами.

В основі інституційного середовища управління агровідходами в Україні лежить нормативно-правова база та діяльність органів державної влади, які формують регуляторні умови функціонування галузі. Нормативна база визначає політику поводження з відходами та вимоги до суб'єктів господарювання, однак залишається фрагментарною, недостатньо узгодженою й не повністю гармонізованою з європейськими стандартами. Органи державної влади здійснюють регулювання, контроль і реалізацію програм підтримки, проте їх роботу ускладнюють слабка міжвідомча координація та дублювання повноважень. За таких умов аналіз інституційного середовища є необхідним для виявлення системних недоліків, визначення напрямів модернізації та

формування механізмів переходу аграрного сектору до моделі циркулярної економіки.

Правове регулювання відходів в Україні забезпечується низкою законів, які згруповано в таблиці 1.

Таблиця 1

**Базові нормативно-правові акти України
щодо управління агровідходами**

№	Назва	Основний зміст
1	2	3
1	Закон України «Про управління відходами» № 2320-ІХ від 20.06.2022 р.	Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні засади діяльності щодо запобігання утворенню, зменшення обсягів утворення відходів, зниження негативних наслідків від діяльності з управління відходами, сприяння підготовці відходів до повторного використання, рециклінгу і відновленню з метою запобігання їх негативному впливу на здоров'я людей та навколишнє природне середовище.
2	Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» № 1264-ХІІ від 25.06.1991 р.	Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.
3	Закон України «Про альтернативні види палива» № 1391-ХІV від 14.01.2000 р.	Цей Закон визначає правові, соціальні, економічні, екологічні та організаційні засади виробництва (видобутку) і використання альтернативних видів палива, а також стимулювання збільшення частки їх використання до 20 відсотків від загального обсягу споживання палива в Україні.
4	Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» № 287-VІІІ від 07.04.2015 р.	Цей Закон визначає організаційні та правові засади діяльності фізичних та юридичних осіб, пов'язаної з утворенням, збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, переробкою, утилізацією, видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених або визнаних непридатними для споживання людиною, продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною.

1	2	3
5	Закон України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» № 377-ІХ від 12.12.2019 р.	Цей Закон визначає правові та організаційні засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів та спрямований на виконання зобов'язань України за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
6	Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017 р.	Цей Закон встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності.
7	Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» № 2697-VIII від 28.02.2019 р.	Мета – формування цілісної державної екологічної політики, спрямованої на збереження, відновлення та раціональне використання природних ресурсів, інтеграцію екологічних вимог у всі сфери економіки, зменшення негативного впливу на довкілля, покращення якості життя населення та забезпечення переходу України до моделі сталого розвитку й «зеленої» економіки відповідно до екологічних євростандартів.

Джерело: сформовано за [1]

Закон України «Про управління відходами» [2] є базовим системоутворювальним актом у сфері поводження з усіма видами відходів, включно з агровідходами, на відміну від інших законів доповнюючого характеру, перерахованих в таблиці 1. Хоча закон не виділяє агровідходи як окрему категорію, його положення прямо поширюються на органічні, біорозкладні та виробничі відходи, що утворюються у сільському господарстві.

Відповідно до ст. 1 цього Закону, «відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, яких власник позбувається, має намір або повинен позбутися». У вказаному Законі виокремлюють також біовідходи – відходи, що мають властивість піддаватися анаеробному або аеробному розкладу, такі як відходи харчових продуктів або відходи харчової промисловості на всіх етапах виробництва та споживання, відходи від зелених насаджень [2].

Таким чином, агровідходи інтегруються в загальну систему класифікації біовідходів, що є передумовою їхнього перероблення за правилами циркулярної економіки.

Окрім законодавчої бази, важливу роль в організації процесу управління агровідходами відіграють окремі стратегічні документи та національні програми. Зокрема, Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року [3] та Національний план управління відходами до 2033 року [4].

Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року визначає ключовий принцип державної політики: ієрархію управління відходами (пріоритет запобігання, повторного використання та рециклінгу). У контексті агросектору це означає стимулювання використання агровідходів (гною, соломи) як цінного ресурсу для виробництва біопалива (біогазу/біометану) та органічних добрив, що відповідає засадам циркулярної економіки.

Стратегія визначає головні напрями державного регулювання у сфері поводження з відходами в найближчі десятиліття з урахуванням європейських підходів з питань управління відходами, що базуються на положеннях існуючих Директив ЄС та Ради, а саме: Рамкової Директиви № 2008/98/ЄС, Директиви Ради № 1999/31/ЄС, Директиви № 2006/21/ЄС, Директиви 94/62/ЄС, Директиви 2012/19/ЄС, Директиви 2006/66/ЄС [3].

Національний план управління відходами до 2033 року деталізує заходи для практичної реалізації Стратегії. Щодо агровідходів, він зосереджується на оцінці їхнього утворення, розробці регіональних планів та стимулюванні інвестицій у необхідну інфраструктуру й технології переробки (зокрема, анаеробне зброджування та компостування). Кінцева мета обох документів – суттєво зменшити захоронення органічних відходів і забезпечити їхнє ефективне повернення в економічний обіг.

Отже, окрім національних програм, дотримання європейських норм є критично важливим для доступу до європейських ринків, залучення інвестицій, інтеграції в єдиний енергетичний простір ЄС та виконання глобальних екологічних зобов'язань.

В інституційному середовищі управління агровідходами в Україні та їх контролю державну політику реалізують та координують певні профільні міністерства, відомства та органи державної влади (табл. 2).

Таблиця 2

Державні інституції системи управління агровідходами

№	Державні інституції	Функція
1	Міністерство енергетики України (Міненерго)	Визначає політику використання агровідходів як біоенергетичного ресурсу, розробляє нормативи та програми підтримки біоенергетики, сприяє розвитку енергоефективних технологій переробки відходів.
2	Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України	Формує комплексну політику у сфері екології та аграрного виробництва, встановлює вимоги до поводження з агровідходами, координує екологічні стандарти, впроваджує стратегії сталого розвитку та циркулярної економіки.
3	Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України	Займається просуванням використання агровідходів як відновлюваного енергетичного ресурсу, реалізує програми державної підтримки біоенергетики, проводить моніторинг та аналітику потенціалу біомаси.
4	Державна служба статистики України	Збирає, аналізує та публікує дані щодо утворення, використання та переробки відходів, забезпечуючи інформаційну базу для планування та контролю державної політики.
5	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	Регулює діяльність підприємств у сфері енергетики, зокрема тих, що виробляють енергію з біомаси; встановлює тарифи, видає ліцензії та контролює дотримання умов виробництва біоенергії.
6	Державне агентство лісових ресурсів України	Координує використання біомаси лісового походження та контролює заготовлення деревних відходів, що можуть поєднуватися з агровідходами у біоенергетичних проєктах; забезпечує екологічну безпеку лісових ресурсів.
7	Обласні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування	Реалізують державну політику на місцях, забезпечують контроль за поводженням з агровідходами на території громади, розробляють місцеві програми управління відходами, підтримують створення інфраструктури для їх збирання та переробки.

Джерело: сформовано авторами за [5]

Ці органи (табл. 2) спільно формують нормативно-правову, економічну та організаційну основу для ефективного управління відходами, в т.ч. агровідходами, в Україні, що є важливою складовою енергетичної безпеки та декарбонізації економіки. Поряд з цим, інституційне середовище управління агровідходами в Україні потребує системного удосконалення, оскільки чинні нормативні та організаційні механізми залишаються фрагментарними й недостатньо узгодженими між собою. Посилення координації державних інституцій, модернізація правової бази та розвиток інфраструктури здатні забезпечити ефективний перехід агросектору до моделі циркулярної економіки.

Література:

1. Законодавство України. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index>.
2. Про управління відходами: Закон України № 2320-IX від 20.06.2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20#Text>.
3. Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80#Text>.
4. Національний план управління відходами до 2033 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2024 р. № 1353-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1353-2024-%D1%80#Text>.
5. Дубневич Ю.В., Бінерт О.В., Лизак М.П. Впровадження функцій менеджменту в систему управління відходами агропромислового виробництва. *Публічне управління і політика*. 2025. № 3 (7). DOI: <https://doi.org/10.70651/3041-2498/2025.3.08>.

Пенчук В.О.
аспірант,
Класичний приватний університет

ВНЕСКИ МІГРАНТІВ ЯК ЧИННИК РЕФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В ЄВРОПІ

DOI: <https://doi.org/10.36059/978-966-397-564-1-22>

Міжнародні дослідження показують, що мігранти роблять суттєвий внесок у державні бюджети. За підсумками 2014-2018 рр. у країнах ЄС-14 мігранти сплачували податків і внесків у середньому приблизно 9,6 тис. євро на людину на рік, тоді як витрати на державні послуги для них становили ~8,2 тис. євро; натомість корінне населення отримувало від держави послуг на суму, що майже дорівнювала власним платежам [1]. Середній чистий фіскальний баланс мігрантів становив +1,5 тис. євро на особу, тоді як для місцевих жителів цей показник був практично нульовим.

У контексті Німеччини релевантне наукове дослідження [2] на основі німецьких даних (SOEP – Socio-Economic Panel, соціально-економічна панель), яке показує, що мігранти першого покоління мають більш позитивний чистий фіскальний баланс, ніж місцеві жителі. Такий ефект обумовлений молодшим віком мігрантів: вони часто працюють і рідше користуються пенсійними чи медичними послугами. На рівні окремих муніципалітетів збільшення частки іноземців не впливає на обсяг бюджетних інвестицій або на місцеві податкові надходження [3].

Якщо враховувати ситуацію з Польщею, за даними опитувань, українці становили близько 5% працездатного населення Польщі у 2024 р. і суттєво вплинули на ринок праці. Звіт польського Банку національного розвитку (BGK) оцінює, що українські працівники сплатили близько 15,1 млрд злотих податків та соціальних внесків (до податку на доходи і фондів соціального страхування) у 2024 р., тоді як на програми підтримки, зокрема допомогу на дітей «800+», було витрачено

2,8 млрд злотих [4]. Таким чином, внески суттєво перевищують витрати, а чистий фінансовий баланс є позитивним. Важливим джерелом надходжень є не лише податок на доходи та внески до Фонду соціального страхування (ZUS), а й податки на споживання (ПДВ, акцизи). Станом на 2024 р. українські працівники внесли близько 2,7 % до зростання ВВП Польщі за даними аналітичного порталу VoxUkraine [5].

У випадку з ЧР, міграційні виплати й надходження детально досліджує Міністерство праці та фінансів країни. За тими ж даними, 2022 р. доходи бюджету від українців (податок на доходи, соціальні внески, ПДВ, акцизи) становили 12,6 млрд чеських крон, а видатки – 25 млрд крон. У 2023 р. доходи й витрати практично зрівнялися (21 млрд проти 21,6 млрд крон). Уже у першому півріччі 2024 р. надходження від податків та внесків сягнули 11,7 млрд крон, а видатки – 7,3 млрд крон, що дало чистий позитивний баланс у 4,4 млрд крон. Це означає, що мігранти дедалі більше фінансують власну інтеграцію. Міграційний ефект на економіку також відчутний, оскільки за прогнозами, українські біженці підвищать ВВП Чехії на 1,9 % у 2026 р [6]. Оскільки більшість біженців працюють, роботодавці сплачують внески до пенсійного та медичного фондів, а також на страхування від безробіття; ці внески становлять значну частину доходів бюджету.

У Словаччині кількість українських біженців менша, ніж у Польщі або Чехії, але їхній вклад у бюджет помітний. У 2022–2024 рр. державні витрати на підтримку біженців (житло, соціальні виплати) оцінювалися приблизно у 590 млн євро, причому більшість коштів було профінансовано з фондів ЄС. Водночас доходи бюджету від мігрантів з України у вигляді податку на працю та внесків на соціальне страхування становили близько 165 млн євро, а доходи від податку на споживання – 78 млн євро. Отже, сумарні податкові надходження (~243 млн євро) відчутно нижчі за витрати, але позитивні тенденції працевлаштування дозволяють очікувати зростання.

Італія є однією з найбільших країн-реципієнтів трудових мігрантів у ЄС. Згідно зі звітом аналітичного центру Lavose, у 2019 р. іноземці сплатили 15,4 млрд євро обов'язкових

соціальних внесків (6,5% усіх надходжень до Італійського інституту соціального захисту), 5 млрд євро податку на доходи (IRPEF), 4,5 млрд євро ПДВ, 2,3 млрд євро акцизів, 0,84 млрд євро місцевих податків (TASI та TARI) і 0,64 млрд євро податків на азартні ігри [7]. Також мігранти заплатили 250 млн євро за продовження дозволів на проживання та 25 млн євро за набуття громадянства. Загальна сума надходжень від іноземців перевищила 28,9 млрд євро, тоді як відповідні державні витрати (охорона здоров'я, освіта, соціальні виплати, міграційна політика тощо) сягали \approx 24,9 млрд євро, що дало чистий позитивний баланс близько 4 млрд євро. Це підтверджує, що іноземні працівники фактично субсидують італійську соціальну систему.

Іспанія теж є популярною країною для мігрантів. На початку 2020 р. в системі соціального страхування Іспанії було зареєстровано 2,1 млн іноземних платників внесків (11% усіх застрахованих) [8]. До травня 2025 р. ця цифра перевищила 3,07 млн осіб, тобто 14,1% усіх застрахованих, і іноземці створили 41% нових робочих місць після реформи трудового законодавства [9]. Діючі правила передбачають, що іноземні працівники сплачують такі самі податки та соціальні внески, як і громадяни; жодних привілеїв чи пільг для них не існує, а 8,8% виплат із фонду безробіття є суто страхові й залежать від наявного стажу. Хоча відкриті дані про сумарні внески мігрантів бракує, зростання кількості застрахованих і робочих місць свідчить про вагомий внесок іноземців у фінансування пенсійної та медичної системи.

Естонія є однією з країн з найвищою часткою українських біженців відносно населення [10]. Законодавство встановлює однакові податкові ставки для громадян та мігрантів: податок на доходи 20%, соціальний податок 33% і внесок до фонду страхування від безробіття; ці правила поширюються й на українських біженців [11]. Хоча офіційні дані про суму надходжень від біженців відсутні, прогнози CEPR / VoxEU свідчать, що за рахунок притоку робочої сили економіка Естонії зросте на 2,2% у 2026 р. [12]. У Румунії, Португалії та Греції дані про конкретні платежі українців до соціальної системи обмежені. Водночас дослідження Європейської комісії показують, що саме у

країнах Півдня (Греція, Італія, Португалія, Іспанія) мігранти мають найвищий позитивний чистий бюджетний ефект (більш ніж +1,5 тис. євро на особу щороку) завдяки високій частці працездатних і низькому навантаженню на пенсійні системи [13].

Література:

1. Fiorio C.V., Frattini T., Riganti F., Christl M. Immigrants' Tax Contributions and Fiscal Impact in the EU. I.T.A.X. Working Paper, 2023. URL: https://air.unimi.it/retrieve/d7afafb5-267b-4dcc-9af6-4fadab99e177/FiorioFrattiniRigantiChristl_ITAX_2023.pdf
2. Zimmermann K.F. Migration and Public Finance: Evidence and Policy. *GLO Discussion Paper*. 2024. No. 1530. URL: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/306683/1/GLO-DP-1530.pdf>
3. Fendel R., Horvath R., Neugebauer K. The Impact of Immigration on Public Finances in the EU. *CESifo Working Paper*. 2024. No. 11162. URL: https://www.ifo.de/DocDL/cesifo1_wp11162.pdf
4. Ukrainian Immigrants Have Positive Impact on Poland's GDP and Budget, Finds Report. Notes from Poland, 15.03.2025. URL: <https://notesfrompoland.com/2025/03/15/ukrainian-immigrants-have-positive-impact-on-polands-gdp-and-budget-finds-report/>
5. Ukrainian Migrants: Spending, Employment and Impact on Host Country Economies. VoxUkraine, 2024. URL: <https://voxukraine.org/en/ukrainian-migrants-spending-employment-and-impact-on-host-country-economies>
6. Becker S. O., Gros D., Zimmermann K. F. How Ukrainian Migrants Affect the Economies of European Countries. CEPR VoxEU, 2024. URL: <https://cepr.org/voxeu/columns/how-ukrainian-migrants-affect-economies-european-countries>
7. Il contributo degli immigrati al bilancio pubblico. Lavoce.info, 2023. URL: <https://lavoce.info/archives/90553/il-contributo-degli-immigrati-al-bilancio-pubblico/>
8. *Cuánto aportan los inmigrantes a la economía española y cuánto gasto suponen realmente*. The Objective, 02.04.2020. URL: <https://theobjective.com/further/economia/2020-04-02/cuanto-aportan-los-inmigrantes-a-la-economia-espanola-y-cuanto-gasto-suponen-realmente>
9. *España supera por primera vez los tres millones de afiliados extranjeros a la Seguridad Social*. Revista de la Seguridad Social, 2024. URL: <https://revista.seg-social.es/-/espa%C3%B1a-supera-por-primera-vez-los-tres-millones-de-afiliados-extranjeros-a-la-seguridad-social>

10. *Statistics Explained – Eurostat Main Page*. Eurostat, 2025. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Main_Page

11. *Tax and Employment Advice for War Refugees from Ukraine*. Estonian Tax and Customs Board (EMTA), 2024. URL: <https://www.emta.ee/en/private-client/e-services-tax-literacy/advice/war-refugees-ukraine>

12. Becker S. O., Gros D., Zimmermann K. F. *How Ukrainian Migrants Affect the Economies of European Countries*. CEPR VoxEU, 2024. URL: <https://cepr.org/voxeu/columns/how-ukrainian-migrants-affect-economies-european-countries>

13. *Intra-EU Mobility and Integration of Refugees from Ukraine*. European Commission, Directorate-General for Home Affairs, 2025. URL: https://home-affairs.ec.europa.eu/document/download/3b3d3824-b335-46b9-8273-84d63622a03b_en

НАПРЯМ 8. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Слесарева А.А.

*аспірант кафедри світового господарства
і міжнародних економічних відносин,
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин*

DOI: <https://doi.org/10.36059/978-966-397-564-1-23>

КРИПТОВАЛЮТНА ТОКЕНІЗАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОШОВИХ СУРОГАТІВ У ПРОЦЕСІ СЕК'ЮРИТИЗАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ АКТИВІВ

Цифрова трансформація фінансового сектору спричинила появу нових інституційних форматів руху капіталу, серед яких особливе місце посідає токенізація активів. Токенізація забезпечує перехід вартості з фізичної або паперової форми у цифрові представлення прав вимоги, які стають оборотоздатними всередині децентралізованих систем [1]. В сучасній фінансовій архітектурі криптовалюта виступає грошовим сурогатом нового типу, що поєднує властивості платіжного інструменту та похідного фінансового активу. На відміну від класичних форм сек'юритизації, де базовим інструментом є цінні папери, токенізація формує цифровий пул активів, який може бути обернений у вигляді токенів на основі блокчейну [3].

Таке середовище забезпечує прозорість операцій, безперервність ланцюга володіння та автоматизацію взаєморозрахунків через смарт-контракти.

В дослідженні криптовалютна токенізація розглядається не лише як технологічне явище, а як фінансово-економічний механізм сек'юритизації, в якому криптовалюта виконує роль компенсатора фінансового тертя інформаційної асиметрії, ризикового дисбалансу та вартості трансакцій. Данна логіка узгоджується з базельськими підходами до управління

ризиками [1], а також із правовими засадами ринку криптоактивів, визначеними Регламентом ЄС MiCA [2].

Теоретико-методологічна база дослідження поєднує положення інституціональної теорії грошей, сучасної монетарної економіки та теорії сек'юритизації.

Використано системний, інституційний і функціональний підходи до аналізу взаємодії між грошовими сурогатами, токенизованими активами та сек'юритизованими потоками капіталу.

Методи компаративного аналізу дозволили порівняти класичну сек'юритизацію (через цінні папери, CDO, CLO) із цифровою формою- криптотокенами, що відображають частку у пулі банківських активів.

Використано також метод абстрактного моделювання, який дав змогу відобразити трансмісію вартості у вигляді функціональної залежності між криптовалютним активом та токенизованим фінансовим зобов'язанням.

Теоретичні положення базуються на документах Банку міжнародних розрахунків (BIS), який визначив принципи пруденційного регулювання криптоактивів [1], на Регламенті ЄС MiCA щодо правового статусу токенів, забезпечених активами [2], а також на аналітичних дослідженнях Міжнародного валютного фонду (IMF), присвячених зростанню ролі цифрових грошей у фінансовій системі [4]. Український контекст враховує положення Концепції НБУ про регулювання віртуальних активів [5].

Розроблена модель криптовалютної токенизації описує процес перетворення банківських активів у цифрові токени, що виконують функції сек'юритизованих одиниць вартості.

У ній відображено взаємодію трьох рівнів фінансової трансмісії:

- базовий актив (кредитний портфель або грошовий потік банку);
- синтетичний прошарок (сек'юритизаційний пул, сформований у криптовалютному середовищі);
- токенизований обіг (цифрові права вимоги, представлені токенами, що обертаються на вторинному ринку).

Модель подано у вигляді функціональної залежності:

$$TA = f(CA, r, \delta),$$

де

- TA – токенизований актив,
- CA – криптовалютий актив,
- r – рівень ризику сек'юритизованого портфеля,
- δ – коефіцієнт фінансового тертя.

Таким чином, токенизований актив формується як функція криптовалютного забезпечення, рівня ризику та вартості фінансової фрикції.

Зменшення δ (через автоматизацію, блокчейн-прозорість і децентралізований кліринг) підвищує ліквідність активу та знижує інформаційні втрати.

Криптовалютна токенизація створює синтетичну форму сек'юритизації, у якій криптовалюта виступає інструментом розподілу ризику між інвесторами.

На відміну від традиційних схем, де ліквідність залежить від зовнішніх ринків капіталу, цифрові токени забезпечують внутрішню ліквідність через обіг у криптосередовищі [3].

Це узгоджується з концепцією гібридної сек'юритизації, коли цифрові активи стають похідними від класичних фінансових інструментів [1; 4].

Аналітичне моделювання показало, що токенизація здатна знизити коефіцієнт ризику портфеля (r) завдяки дробленню активів і створенню системи прозорого ризик-шерингу.

При цьому токенизовані активи можуть бути забезпечені як реальними банківськими зобов'язаннями, так і пулом цифрових застав.

Застосування цього механізму дозволяє реалізувати вторинну сек'юритизацію через обіг токенів на криптобіржах, що формує додатковий рівень ліквідності.

З практичного погляду, для банківського сектору України токенизація має значний потенціал у сфері рефінансування активів, управління заставами та страхування дефолтних ризиків.

Наявність у ЄС єдиного правового поля (Regulation MiCA) створює передумови для імплементації аналогічних механізмів в українську юрисдикцію [2].

Документи Basel Committee встановлюють стандарти оцінки криптоактивів і вимоги до капіталу для їх покриття [1], а рекомендації IMF визначають вплив цифрових грошей на фінансову стабільність і монетарну політику [4].

Водночас Концепція НБУ (2023) наголошує на необхідності правової уніфікації криптовалютних активів і створення національної платформи токенизації банківських зобов'язань [5].

Таким чином, інтеграція криптовалютної токенизації в процес сек'юритизації може компенсувати фрикційні втрати у русі капіталу, підвищити довіру до банківських інструментів і забезпечити синергію між цифровими та класичними фінансовими секторами.

Криптовалютна токенизація поступово перетворюється з технологічного явища на повноцінний економічний механізм, здатний інтегруватися у процеси сек'юритизації банківських активів. Її функціональна природа полягає в тому, що цифровий токен не лише відображає вартість базового активу, а й виконує роль динамічного носія ризику та ліквідності, забезпечуючи сталий обіг грошових сурогатів у цифровому середовищі.

Запропонована у дослідженні модель $TA = f(CA, r, \delta)$ демонструє, що токенизований актив формується як результат взаємодії криптовалютного забезпечення, рівня ризику та ступеня фінансового тертя. Вона дозволяє пояснити, яким чином криптовалюта виступає компенсатором фрикцій у русі капіталу, а блокчейн-інфраструктура – інструментом прозорого перерозподілу ризиків між учасниками фінансового ринку.

Для українського фінансового простору токенизація може стати дієвим інструментом оновлення банківських механізмів сек'юритизації. Вона створює умови для появи вторинних ринків цифрових прав вимоги, зниження вартості залучення капіталу й посилення довіри інвесторів. Реалізація цієї моделі потребує нормативного закріплення – насамперед гармонізації із положеннями Regulation (EU) 2023/1114 (MiCA), рекомендаціями

BIS і стратегічними орієнтирами НБУ щодо розвитку віртуальних активів.

У більш широкій перспективі криптовалютна токенизація здатна виконувати функцію компенсатора фінансового дисбалансу, сприяючи переходу банківської системи до більш гнучкої, децентралізованої та прозорої моделі функціонування. Її впровадження відкриває для України можливість посісти помітне місце у європейській екосистемі цифрових фінансів і стати частиною нового циклу інтеграції реальної та віртуальної економіки.

Література:

1. Basel Committee on Banking Supervision. (2023). *Prudential treatment of cryptoasset exposures*. Bank for International Settlements. URL: <https://www.bis.org/bcbs/publ/d545.htm>
2. Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on Markets in Crypto-assets (MiCA). URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1114>
3. Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. URL: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
4. International Monetary Fund. (2023). *The Rise of Digital Money*. IMF Working Paper No. 23/12. URL: <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2023/02/28/The-Rise-of-Digital-Money-530892>
5. Національний банк України. (2023). *Віртуальні активи в Україні: концептуальні засади регулювання*. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-predstaviv-kontseptsiyu-regulyuvannya-virtualnih-aktiviv>

НОТАТКИ

Наукове видання

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ

**ВСЕУКРАЇНСЬКА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ**

21 листопада 2025 року

*Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших даних
несуть автори статей. Думки, положення і висновки, висловлені авторами,
не обов'язково відображають позицію редакції.*

Матеріали друкуються за авторською редакцією.

Підписано до друку 28.11.2025 р. Формат 60x84/16.
Папір офсетний. Цифровий друк. Ум.-друк. ар. 6,63.
Наклад 100 прим. Замовлення № 1225-114.

Надруковано: Українсько-польське наукове видавництво «Liha-Pres»
79000, м. Львів, вул. Технічна, 1
87-100, м. Торунь, вул. Лубіцка, 44
E-mail: editor@liha-pres.eu
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
ДК № 6423 від 04.10.2018 р.